

**Projeto Rede de Gestores de Informações Museais e
Políticas Públicas baseadas em Evidências: a
inteligência analítica com foco nos museus
Relatório Técnico**

Versão Final
Maio de 2025

**Projeto Rede de Gestores de Informações Museais e Políticas Públicas baseadas
em Evidências: a inteligência analítica com foco nos museus**
Relatório Técnico

Coordenação

Márcia Regina Bertotto – Coordenadora

Ana Celina Figueira da Silva – Vice-Coordenadora

Supervisão Científica

Leolíbia Luana Linden

Priscila Machado Borges Sena

Membros

Antonia Segalla

Cássio Felipe de Oliveira Pires

Camilla Moschen Figueiredo

Claudio Macedo

Fernanda Amaral Valin

Vinicius Bard de Souza

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Caminho para acesso ao Portal de Periódicos da Capes via CAFe	9
Figura 2 – Resultados agregados das buscas organizados por indexador	13
Figura 3 – Resultados por expressão (" <i>query</i> ").....	14
Figura 4 – Quantidade de ocorrências dos autores mais prolíficos	35
Figura 5 – Publicações por país, exceto "Brasil"	39
Figura 6 – Distribuição dos documentos por ano de publicação.....	43
Figura 7 - Porcentagem de seguidores por faixa etária e gênero (Facebook).....	45
Figura 8 – Porcentagem de seguidores por localização (Facebook).....	45
Figura 9 – Porcentagem de seguidores por faixa etária e gênero (Instagram)	46
Figura 10 – Porcentagem de seguidores por localização (Instagram).....	46
Figura 11 – Quantidade de Compartilhamentos por Ano e Mês (Instagram)	49
Figura 12 – Quantidade de Curtidas por Ano e Mês (Instagram)	50
Figura 13 – Quantidade de Salvamentos por Ano e Mês (Instagram).....	50
Figura 14 – Quantidade de Interações por Ano e Mês (Instagram)	51
Figura 15 – Quantidade de Interações, Alcance e Curtidas por Tipo de Conteúdo (Instagram)	53
Figura 16 – Frequência de Uso de Hashtags com mais de 2 Ocorrências (Instagram).....	54
Figura 17 – Captura de tela YouTube Analytics	56
Figura 18 – Quantidade de Visualizações por Mês (YouTube)	57
Figura 19 – Quantidade de Visualizações por Vídeo (YouTube).....	57
Figura 20 – Captura de tela YouTube Analytics (Dados Indisponíveis)	59
Figura 21 - Quantidade de Visualizações por Conteúdo (YouTube).....	60
Figura 22 – Quantidade de Curtidas por Conteúdo (YouTube)	61
Figura 23 – Quantidade de Comentários, Visualizações e Curtidas por Ano (YouTube) ..	62

Figura 24 – Quantidade de Acessos de Usuários por Ano (Fórum)	64
Figura 25 – Quantidade de Novas Visualizações de Página por Usuários Logados, Anônimos e Trackers por Ano (Fórum)	66
Figura 26 – Crescimento de Nível de Confiança (Fórum)	68
Figura 27 - Distribuição dos resultados por região do Brasil.....	73
Figura 28 – Distribuição dos resultados por Estados do Brasil.....	74
Figura 29 – Presença dos resultados no Cadastro Nacional de Museus.....	75
Figura 30 – Esfera Institucional das instalações Tainacan	76
Figura 31 – Distribuição dos domínios nas instalações identificadas.....	77
Figura 32 – Distribuição das faixas etárias das pessoas respondentes	85
Figura 33 – Distribuição dos cargos	85
Figura 34 – Distribuição das formações.....	86
Figura 35 – Atualização de conteúdo na plataforma.....	87
Figura 36 – Atualização de sistema.....	88
Figura 37 – Distribuição por rede social.....	91

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Mecanismos de busca e indexadores.....	8
Quadro 2 – Variações nas expressões de consultas por indexador.....	10
Quadro 3 – Metadados estabelecidos como canônicos ("colunas padrão").....	16
Quadro 4 – Bases de dados consultadas para o mapeamento de literatura técnica sobre o Tainacan	18
Quadro 5 – Resultados da literatura técnica nas variações nas expressões de consultas por indexador	19
Quadro 6 – Estrutura do Script Desenvolvido	27
Quadro 7 – Entradas únicas separadas por fonte	30
Quadro 8 – Quantitativo por categoria atribuída a literatura técnica recuperada.....	42
Quadro 9 - Quantidade de conteúdo recuperado por hashtag.....	55
Quadro 10 – Seções e Metadados da Tabela de Instituições.....	71

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Quantificação "Tipo de item".....	33
Tabela 2 – Publicações por ano	34
Tabela 3 – Quantidade de ocorrências por "Local de publicação".....	37
Tabela 4 – Palavras-chaves com maior frequência.....	39

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	6
2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RESULTADOS	7
2.1 Identificação de literatura científica pertinente.....	7
2.2 Mapeamento de literatura técnica pertinente.....	18
2.3 Indicação de interações em mídias sociais	21
2.3 Mapeamento de instituições que compõem a comunidade Tainacan.....	26
2.4 Identificação de pessoas que compõem a comunidade Tainacan	31
3 ANÁLISE DOS RESULTADOS	33
3.1 Identificação da literatura científica pertinente.....	33
3.2 Mapeamento de literatura técnica pertinente.....	41
3.3 Indicação das interações em mídias sociais.....	44
3.4 Instituições que compõem a comunidade Tainacan.....	70
3.4.1 Apresentação da base de dados gerada	71
3.4.2 Análises possíveis a partir dos dados	73
3.4.3 Hipóteses levantadas a partir da pesquisa.....	78
3.4.4 Possíveis produtos a partir da pesquisa	80
3.5 Identificação de pessoas que compõem a comunidade Tainacan	81
3.6 Ampliação do escopo da pesquisa: Formulário “Análise de Usuários do Tainacan” ..	82
4 TRIANGULAÇÃO DAS ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES FINAIS	93
REFERÊNCIAS	96
ANEXO A – PLANO DE TRABALHO	97
APÊNDICE A – TABELA REDUZIDA DE INSTALAÇÕES IDENTIFICADAS.....	101
APÊNDICE B – TESTE DE APLICABILIDADE DO FORMULÁRIO “RESPOSTAS DE USUÁRIOS DO TAINACAN”	112
APÊNDICE C – QUADRO COMPARATIVO DA META 2: ATIVIDADES, PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E PRINCIPAIS RESULTADOS E INSIGHTS.....	124

1 INTRODUÇÃO

O projeto **Rede de Gestores de Informações Museais e Políticas Públicas baseadas em Evidências: a inteligência analítica com foco nos museus** tem como objetivo fortalecer a articulação da comunidade de usuários do software livre Tainacan, promovendo a implementação de políticas públicas voltadas à gestão e disseminação de informações sobre acervos culturais. A iniciativa fundamenta-se na perspectiva da gestão informacional orientada por evidências, buscando contribuir para o aprimoramento das práticas institucionais e para a ampliação da inteligência analítica no campo museológico.

Entre as metas estabelecidas no âmbito do projeto, destaca-se a **análise do perfil e das práticas informacionais e comunicacionais dos usuários e gestores da comunidade Tainacan (Meta 2)**, cuja finalidade é subsidiar a formulação de estratégias para o fortalecimento dessa rede e para o aprimoramento do uso da plataforma em diferentes contextos institucionais. Para tanto, foram desenvolvidas atividades que integram diferentes técnicas de investigação e análise, estruturadas em dois eixos complementares:

- a) **Mapeamento das produções e práticas informacionais e comunicacionais relacionadas ao Tainacan**, incluindo:
 - Identificar literatura científica pertinente;
 - Mapear de literatura técnica pertinente;
 - Indicar as interações em mídias sociais.
- b) **Levantamento e caracterização dos agentes da comunidade Tainacan**, compreendendo:
 - Mapear as instituições que compõem a comunidade Tainacan;
 - Identificar as pessoas que compõem a comunidade Tainacan.

Este relatório apresenta a consolidação dos resultados prévios obtidos¹, oferecendo uma visão abrangente sobre o panorama de adoção e uso da plataforma Tainacan. A partir dessa análise, busca-se contribuir para o delineamento de recomendações que orientem o aprimoramento da plataforma, bem como a ampliação da articulação entre os diferentes atores que compõem a comunidade usuária.

¹ Resultados prévios disponível em: <https://zenodo.org/records/14654982>.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RESULTADOS

A pesquisa adota caráter exploratório e descritivo, com ênfase em abordagem qualitativa, incorporando procedimentos de coleta e análise de dados oriundos de diferentes fontes. O desenvolvimento das atividades exigiu um levantamento abrangente de informações provenientes de diferentes fontes e a análise das interações entre os atores envolvidos, integrando técnicas de pesquisa bibliográfica, documental, digital e de campo.

As atividades foram conduzidas a partir de um Plano de Trabalho (ANEXO A), no qual foram estabelecidas as ações, os responsáveis e os prazos para cada etapa, assegurando o acompanhamento e a sistematização dos procedimentos. O estudo contemplou a coleta e análise de dados secundários, obtidos por meio de indexadores e bases institucionais, bem como dados primários, coletados por meio de automatização de buscas, *scraping* de sites e aplicação de questionário eletrônico.

Com a combinação dessas estratégias, buscou-se garantir a robustez dos dados e a possibilidade de triangulação entre diferentes fontes de informação, favorecendo uma compreensão aprofundada das práticas informacionais e comunicacionais no contexto da comunidade Tainacan.

2.1 Identificação de literatura científica pertinente

Para cumprir a atividade “a”, referente à identificação da literatura científica pertinente, desenvolveu-se um protocolo de busca sistematizada de literatura científica com base nos estudos de revisão sistemática de literatura de Ferenhof e Fernandes (2016) e de Brito e Martins (2023).

Na primeira fase, realizaram-se as definições do objetivo da busca, dos indexadores e mecanismos de buscas a serem utilizados para a consecução desse objetivo e das *queries*, isto é, sentenças e palavras-chave utilizadas nas buscas. Considerando que a presente meta é "analisar o perfil e as práticas informacionais e comunicacionais dos usuários e gestores da atual comunidade Tainacan", definiu-se a busca pela literatura científica capaz de apoiar e trazer *insights* para essa análise. Os indexadores e mecanismos de busca estabelecidos constam no Quadro 1 com suas respectivas URLs e classificação de acesso:

pesquisa aberta ou não. Aqueles cuja pesquisa não é classificada como aberta é porque exigem algum tipo de login que não é gratuito, tendo sido necessário acesso via Portal de Periódicos da CAPES, por meio de identificação na Comunidade Acadêmica Federada (CAFe), na qual a UFRGS é integrante.

Quadro 1 – Mecanismos de busca e indexadores

Nome	URL	Pesquisa aberta
OASISBR	oasisbr.ibict.br	sim
GOOGLE SCHOLAR	scholar.google.com	sim
SCIELO BRASIL	scielo.br	sim
SCIELO.ORG	scielo.org	sim
BRAPCI	www.brapci.inf.br	sim
TAINACAN - REPOSITÓRIO DE PESQUISA	pesquisa.tainacan.org	sim
SCOPUS/ELSEVIER	www.periodicoscapes.gov.br/index.php/acesso-cafe.html	não
WEB OF SCIENCE/CLARIVATE	www.periodicoscapes.gov.br/index.php/acesso-cafe.html	não
LISTA/EBSCO	www.periodicoscapes.gov.br/index.php/acesso-cafe.html	não

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

É possível visualizar na Figura 1 o caminho para acesso ao Portal de Periódicos da Capes.

Figura 1 – Caminho para acesso ao Portal de Periódicos da Capes via CAFe

Fonte: Dados da Pesquisa (2024).

No total, após testes e simulações nos mecanismos de busca e indexadores, chegou-se a três tipos de expressões ou palavras-chave: tainacan; "repositório digital" AND "museu"; "acervo digital" AND "museu". Posteriormente, agregou-se também a expressão "repositório" AND "museu" a fim de complementar os resultados de "repositório digital" AND "museu". No entanto, essas quatro expressões canônicas sofreram variações dependendo das limitações e dos recursos de busca oferecidos por cada indexador. O Quadro 2 resume essas variações.

Quadro 2 – Variações nas expressões de consultas por indexador

Indexador	Expressão	Resultados
OASISBR	Query 1: tainacan	42
	Query 2: "(Título:"repositório digital" AND "museu" OU Resumo:"repositório digital" AND "museu")"	275
	Query 3: "(Título:"acervo digital" AND "museu" OU Resumo:"acervo digital" AND "museu")"	40
	Query 4: (Título:"repositório" AND "museu" OU Assunto:"repositório" AND "museu")	8
GOOGLE SCHOLAR	Query 1: tainacan	744
SCIELO BRASIL	Query 1: tainacan	4
	Query 2: "(Título:"repositório digital" AND "museu" OU Resumo:"repositório digital" AND "museu")"	0
	Query 3: "(Título:"acervo digital" AND "museu" OU Resumo:"acervo digital" AND "museu")"	0
	Query 4: "(Título:"repositório" AND "museu" OU Resumo:"repositório" AND "museu")"	2
SCIELO.ORG	Query 1: "tainacan" (Title) OR "tainacan" (Abstract)	4
	Query 2: "digital repository" AND "museum" (Title) OR "digital repository" AND "museum" (Abstract)	1
	Query 3: "digital collection" AND "museum" (Title) OR "digital collection" AND "museum" (Abstract)	13
	Query 4: "repository" AND "museum" (Title) OR "repository" AND "museum" (Abstract)	10
BRAPCI	Query 1: tainacan	23

Indexador	Expressão	Resultados
	Query 2: "repositório digital" AND "museu"	2
	Query 3: "acervo digital" AND "museu"	1
	Query 4: "repositório" AND "museu"	9
TAINACAN - REPOSITÓRIO DE PESQUISA	Itens exportados da coleção "artigos"	90
	Itens exportados da coleção "teses e dissertações"	23
	Itens exportados da coleção "trabalhos de conclusão de curso"	13
SCOPUS/ELSEVIER	Query 1: "tainacan" (Title) OR "tainacan" (Abstract)	10
	Query 2: "digital repository" AND "museum" AND (Title) OR "digital repository" AND "museum" (Abstract)	68
	Query 3: "digital collection" AND "museum" (Title) OR "digital collection" AND "museum" (Abstract)	218
	Query 4: "repository" AND "museum" (Title) OR "repository" AND "museum" (Abstract)	849
WEB OF SCIENCE/CLARIVATE	Query 1: "tainacan" (Title) OR "tainacan" (Abstract)	17
	Query 2: "digital repository" AND "museum" AND (Title) OR "digital repository" AND "museum" (Abstract)	19
	Query 3: "digital collection" AND "museum" (Title) OR "digital collection" AND "museum" (Abstract)	32
	Query 4: "repository" AND "museum" (Title) OR "repository" AND "museum" (Abstract)	189

Indexador	Expressão	Resultados
LISTA/EBSCO	Query 1: "tainacan" (Title) OR "tainacan" (Abstract)	4
	Query 2: "digital repository" AND "museum" (Title) OR "digital repository" AND "museum" (Abstract) ⁴²	10
	Query 3: "digital collection" AND "museum" (Title) OR "digital collection" AND "museum" (Abstract)	32
	Query 4: "repository" AND "museum" (Title) OR "repository" AND "museum" (Abstract)	61
TOTAL		2813

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

Observa-se, a partir da análise dos dados do Quadro 2, que houve variações nas expressões utilizadas na consulta para se adequar à disponibilidade ou não de recursos avançados de busca, envolvendo operadores booleanos e o uso de campos específicos para localizar as palavras-chave. As expressões de busca foram desenvolvidas, testadas e executadas no período de agosto a outubro de 2024.

Os resultados por indexador que constam no Quadro 2 podem ser visualizados na Figura 2, que demonstra uma maior quantidade de resultados da Scopus/Elsevier (em decorrência da Query 4) e do Google Scholar.

Figura 2 – Resultados agregados das buscas organizados por indexador

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

A Figura 3 evidencia as expressões ("*queries*") que retornaram o maior número de resultados: "tainacan" ("*Query 1*") e a combinação "repositório" e "museu" ("*Query 4*"). Importante salientar que houve variações nos operadores e na especificações de campos buscados de uma mesma expressão em diferentes fontes, dependendo dos recursos de busca oferecidos.

Figura 3 – Resultados por expressão ("query")

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

As buscas no Google Scholar e no Repositório de Pesquisa tainacan.org fugiram à regra das *queries* estabelecidas. Em relação ao Google Scholar, utilizou-se algoritmos na linguagem de programação *python*, com apoio da biblioteca Selenium, para automatização da coleta de dados. Esses algoritmos foram produzidos sob demanda por meio de consultas a um serviço privado de Inteligência Artificial generativa (ChatGPT modelo 4o da OpenAI). Utilizou-se apenas a palavra-chave "Tainacan" por causa do grande volume de dados retornados, incluindo uma quantidade significativa (estimada em 50%) de registros não relacionados ao objeto de pesquisa (o *software* Tainacan). As outras expressões de consultas utilizadas nos indexadores não foram aplicadas ao Google Scholar e retornavam milhares de resultados, dificultando a coleta e inviabilizando o tratamento desses dados no escopo do presente projeto.

Outra questão relevante que se observou em relação ao Scholar é que a quantidade de resultados se alterou ligeiramente a cada busca. No período especificado, os resultados

ficaram em torno de 900 registros. A execução da última versão do algoritmo utilizado recuperou 946 resultados, incluindo erros e duplicados. Após um tratamento preliminar de dados para eliminação de erros e exclusão de dados repetidos, obteve-se os 744 resultados listados no Quadro 2.

No que diz respeito ao Repositório de Pesquisa Tainacan, os resultados não decorreram da utilização de expressões de busca. Neste repositório, a informação sobre produção científica disponível já é resultado de um processo de curadoria. Portanto, para este objetivo de pesquisa, todos os registros das coleções "artigos", "teses e dissertações" e "trabalhos de conclusão de curso" foram exportadas e capturadas.

Sempre que possível, os dados foram exportados diretamente no formato RIS, importados para o *software* Zotero e exportados em CSV. Esse procedimento permitiu a uniformização dos dados conforme o padrão utilizado pelo Zotero. No caso do Repositório Tainacan, que exportou os dados em CSV, estes foram agregados diretamente à planilha CSV produzida.

Após a produção de uma única planilha CSV, os dados foram tratados por meio dos seguintes procedimentos:

1. Exclusão de colunas não utilizadas do padrão do Zotero e definição de metadados canônicos ("colunas padrão"). O Quadro 3 enumera as colunas padrão que correspondem aos metadados estabelecidos.
2. Exclusão automatizada de registros duplicados a partir de títulos idênticos.
3. Leitura e análise dos títulos, com exclusão de registros "falsos positivos", que não se enquadraram em uma das seguintes temáticas:
 - a. estudos de memória e patrimônio;
 - b. gestão da informação e ciências da informação;
 - c. sistemas de informação e repositórios digitais;
 - d. acervos, bens culturais e inventários;
 - e. arquivos, bibliotecas, centros de documentação, galerias e museus (setor GLAM em geral).

Quadro 3 – Metadados estabelecidos como canônicos ("colunas padrão")

Coluna/metadado	Valores esperados
Tipo de item	Um dos quatro termos controlados: "Trabalho de Evento", "Artigo", "Acadêmico" ou "Livro/capítulo"
Ano de publicação	Ano no formato "AAAA"
Autores	Nomes dos autores separados por ";" no formato: Sobrenome, Nomes
Título	O título no idioma original
Título da publicação	Nome do periódico, evento ou do repositório de origem do registro
ISSN/ISBN	O ISSN ou ISBN sem separadores ou caracteres especiais
DOI	Apenas o identificador DOI sem a especificação do protocolo (HTTP://)
URL	O <i>link</i> completo para acesso
Resumo	O resumo no idioma original
Páginas	Página inicial e final separadas apenas pelo caractere "-"
Edição	Numeral ou código
Volume	Numeral ou código
Local de publicação	Nome da cidade
Idioma	Idioma original
Palavras-chave	Expressões ou palavras-chave separadas por ";"
País da publicação	Nome do país

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

Nessa etapa dos procedimentos, observou-se a grande disparidade nos metadados coletados, dependendo da fonte. Por exemplo, alguns indexadores não forneceram

resumos ou palavras-chave. Além disso, os dados do "tipo de item" não se mostraram confiáveis. Por fim, a quantidade total de registros (995) após os procedimentos executados tornava impraticável, dentro do escopo do projeto, uma revisão manual de cada metadado de cada registro. Nesse sentido, optou-se por assegurar que todos os registros remanescentes tivessem resumo disponível para, então, proceder à separação de todos aqueles que contivessem o termo "tainacan" no título ou no resumo (115 registros).

Nesses 115 registros especificamente, então, foram realizados os seguintes procedimentos:

1. Leitura, análise e comparação de títulos similares para exclusão de trabalhos repetidos cujos registros tinham diferenças de grafia ou erros no título, escapando à exclusão automática realizada anteriormente;
2. Busca manual e inserção de todos os dados necessários;
3. Normalização dos dados, incluindo utilização de vocabulário controlado para o "Tipo de item" com os seguintes termos: "Trabalho de evento" (palestras, conferências, resumos ou trabalhos completos em anais), "Artigo" (artigos publicados em revistas científicas), "Acadêmico" (teses, dissertações e TCCs), "Livro/capítulo" (para livros na íntegra ou capítulos/seções de obras).

Os procedimentos descritos resultaram em dois produtos:

1. Um conjunto de dados estruturado e revisado, com todos metadados selecionados preenchidos, totalizando 100 registros de produção científica **que mencionam o termo "tainacan" no título ou no resumo.**
2. Um conjunto de dados contendo 881 registros, que necessita mais tratamento, em particular, requer padronização e preenchimento de lacunas nos metadados, além de revisão humana para detecção de registros duplicados que não foram excluídos automaticamente.

Os resultados parciais expostos na seção 3.1 decorrem da análise do "conjunto de dados 1" (registros que mencionam "tainacan" no título ou no resumo). Numa futura possibilidade de continuidade do projeto, seria possível realizar o tratamento de dados no "conjunto de dados 2", o que possibilitaria novos *insights* de inteligência analítica,

inclusive, porque seria possível analisar os trabalhos com foco no *software* Tainacan em um contexto mais amplo de dados relacionados a acervos e repositórios digitais em museus.

2.2 Mapeamento de literatura técnica pertinente

Para atender a atividade “b”, relacionada ao mapeamento da literatura técnica pertinente, foi também adotado o processo de busca sistematizada com base nos estudos de Brito e Martins (2023). Primeiramente, formulou-se a questão de pesquisa, seguida da definição dos critérios de inclusão, que abarcaram um intervalo de tempo específico, a relevância direta dos estudos em relação ao tema de interesse e a disponibilidade completa dos materiais no meio eletrônico. Esses critérios garantiram que apenas os documentos mais pertinentes e acessíveis fossem considerados na revisão da literatura técnica.

Na mesma fase, foram definidos os critérios de exclusão, que contemplaram estudos desatualizados, ou seja, aqueles publicados antes de 2014, ano de criação do Tainacan. Além disso, foram excluídos trabalhos que não forneciam dados relevantes sobre o tema ou que não mencionavam diretamente o objeto de estudo, bem como publicações sem o rigor científico ou técnico adequado.

As bases de dados, conforme Quadro 4, foram estabelecidas com base na definição dos tipos de documentos a serem selecionados, incluindo normas, regulamentações, editais, planos, projetos de trabalho, portarias, relatórios, relatórios técnicos e artigos científicos.

Quadro 4 – Bases de dados consultadas para o mapeamento de literatura técnica sobre o Tainacan

Base de dados	URL
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)	https://www.cnj.jus.br/
Gov.br	https://www.gov.br/pt-br
Ibram	https://www.gov.br/museus/pt-br
JusBrasil	https://www.jusbrasil.com.br/consulta-processual/
Legis	https://legis.sigepe.gov.br/legis/pesquisa

Base de dados	URL
Senado Federal	https://www12.senado.leg.br/hpsenado
Tainacan - Relatórios	https://pesquisa.tainacan.org/relatorios/
Tainacan - Webnários	https://pesquisa.tainacan.org/webinarios/
Youtube - Tainacan	https://www.youtube.com/@Tainacan

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

Na fase de estratégias de busca, foram definidos processos para a extração de dados, com a criação de sentenças de busca baseadas em termos específicos. Esses termos foram determinados para otimizar a busca por estudos relevantes, e incluem "Tainacan", "Museu", "Museu AND Repositório" e "Tainacan Plataforma", de acordo com o Quadro 5. As combinações de termos serviram para capturar um quantitativo mais abrangente de publicações relevantes relacionadas ao Tainacan e à sua aplicação em museus, garantindo a inclusão de materiais pertinentes ao projeto em desenvolvimento.

Quadro 5 - Resultados da literatura técnica nas variações nas expressões de consultas por indexador

Indexador	Expressão	Resultados
Conselho Nacional de Justiça	Query 1: tainacan	0
	Query 2: museu	62
Gov.br	Query 1: tainacan	210
Ibram	Query 1: tainacan	28
JusBrasil	Query 1: Museu AND Repositório	70
	Query 2: Tainacan Plataforma	45
Legis	Query 1: tainacan	0
	Query 2: museu	51
Senado Federal	Query 1: tainacan	9
Tainacan - Relatórios	Todos os itens selecionados	122
Tainacan - Webnários	Todos os itens selecionados	89
Youtube - Tainacan	Todos os itens selecionados	15
TOTAL		701

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

Em algumas bases de dados, como a JusBrasil, o termo "Tainacan" resultava em dados irrelevantes para a pesquisa, gerando ruído informacional. Para aprimorar o refinamento da busca e garantir a recuperação de materiais relevantes, optou-se por priorizar os termos "Museu AND Repositório" e "Tainacan Plataforma" e selecionar diários oficiais e jurisprudências. Essa estratégia permitiu restringir os resultados a publicações diretamente relacionadas ao tema da pesquisa, aumentando a precisão e a qualidade dos dados coletados.

A coleta ocorreu entre **setembro e outubro de 2024**, utilizando a extensão do Google para exportação em formato CSV. As informações obtidas foram organizadas em uma planilha que inclui os seguintes campos: título, data de publicação, link, base de dados, tipo de documento e objeto/resumo. Além disso, para os documentos que apresentavam essa informação, também foi registrada a autoria.

Os dados do repositório de pesquisa Tainacan não foram obtidos por meio de uma expressão de busca específica, uma vez que a informação técnica disponível já resulta de um processo de curadoria. Assim, para atender aos objetivos desta pesquisa, todos os registros das coleções "Relatórios" e "Webinários" foram exportados e capturados integralmente.

Concluída a coleta, todos os dados foram unificados em uma única planilha e submetidos a um processo de tratamento conforme a regra definida: foram excluídas todas as ocorrências duplicadas, mantendo-se apenas a primeira, para as linhas que apresentavam o mesmo valor nas colunas "título" e "link".

Após o tratamento dos dados, iniciou-se a análise, realizada manualmente. Durante esse processo, foram definidos critérios de exclusão com base na relevância e no tipo de conteúdo, conforme descrito abaixo:

- 1) O documento não mencionava a plataforma Tainacan, sendo considerado irrelevante para a pesquisa;
- 2) O documento era uma notícia, e não um documento técnico;
- 3) O documento era um relatório científico, e não um relatório técnico;
- 4) O documento tratava-se de uma notícia ou informativo;

5) O documento correspondia a um site institucional.

Com a exclusão desses documentos, o total de registros foi reduzido para **362**, abrangendo uma ampla variedade de tipos, incluindo: acordos de cooperação técnica, acordos de cooperação, artigos, artigos técnicos, cartas de serviço, Código de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos, demonstrações contábeis, dissertações, editais de seleção de candidatos, editais de concurso, extratos de contrato, extratos de instrumento contratual, extratos de termos aditivos, extratos de termos de execução descentralizada, fichas técnicas, instruções normativas, manuais, modelo de negócio do Ibram, ofícios, planos de trabalho, planos estratégicos, portarias (incluindo portarias do Ibram e internas), pregões eletrônicos, projetos de lei orçamentária, relatórios, termos aditivos, termos de apostilamento, termos de cessão de direito de uso de imagem, termos de execução descentralizada, termos de referência e teses.

Quanto aos webinars coletados no repositório Tainacan e os vídeos coletados no YouTube, foram organizados em seis categorias: debate, evento, palestra, projeto, seminário e tutoriais.

- 1) **Debate:** vídeos destinados à discussão de temas específicos.
- 2) **Eventos:** vídeos relacionados à participação em eventos institucionais ou acadêmicos.
- 3) **Palestra:** gravação de apresentações formais realizadas por especialistas.
- 4) **Projeto:** vídeos que documentam ou apresentam a participação em projetos.
- 5) **Seminário:** debates focados em assuntos específicos.
- 6) **Tutoriais:** vídeos que oferecem instruções sobre determinada atividade ou ferramenta.

2.3 Indicação de interações em mídias sociais

Para cumprir a **atividade “c”**, referente à indicação de interações nas mídias sociais do Tainacan, se realizou uma análise conduzida por meio de técnicas de netnografia. Essa abordagem metodológica possibilita o estudo das práticas e comportamentos de comunidades online, considerando tanto os dados quantitativos quanto os qualitativos, com base no livro "Netnografia" de Robert V. Kozinets (2014). Dessa forma, permitindo a

compreensão das interações observadas nas mídias sociais do Tainacan, além da análise aprofundada das dinâmicas de comunicação e dos comportamentos da comunidade Tainacan nas redes sociais. Para análise dos dados extraídos das mídias sociais se utilizou a plataforma PowerBi.

A **primeira etapa** consistiu em localizar e identificar as mídias sociais oficiais do Tainacan. Em **seguida**, realizou-se uma análise SWOT de cada mídia, assim avaliando suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Com base nos resultados, foram selecionados os perfis no Facebook, Instagram, YouTube e Fórum para um estudo mais aprofundado. A escolha dessas plataformas se justifica pela quantidade de dados disponíveis e pela relevância, considerando a interação e engajamento da comunidade Tainacan. O blog e a rede social X passaram por uma análise menos aprofundada devido a limitações específicas. No caso do blog, a baixa quantidade de dados disponíveis restringiu a possibilidade de uma avaliação detalhada. Já na rede social X, a análise foi limitada pela instabilidade da permanência da plataforma no Brasil, somada ao fato de que a última publicação realizada pelo Tainacan ocorreu em 2023. Esses fatores indicaram um menor potencial estratégico para engajamento e relevância, justificando uma abordagem menos aprofundada nessa plataforma.

Os resultados relativos às redes sociais **Instagram e Facebook** foram obtidos por meio de uma análise de dados quantitativos e qualitativos. Com base na observação direta das duas redes, constatou-se que o Instagram apresentava um alto percentual de interações e engajamento. Devido a essa tendência e à criação recente do perfil, realizou-se uma coleta de dados diretamente da página para análise quantitativa. No entanto, o acesso limitado a informações detalhadas sobre o perfil e suas publicações exigiu uma solicitação à equipe do Tainacan para obter dados exclusivos disponíveis apenas para administradores. Como resultado, o **acesso direto às ferramentas do Facebook Analytics foi autorizado no dia 18 de novembro**.

A análise do Instagram e Facebook do Tainacan abrangeu o período de atividade de **1 de janeiro até 5 de dezembro de 2024**. Os resultados dizem respeito a quantidade de conteúdos publicados e as taxas de interação. Já no período de 90 dias (**6 de setembro a 4 de dezembro**) foi analisada a quantidade de conteúdos, visualizações, alcances, interações e visitas nas páginas. Esses intervalos de tempo são limitados pela própria

plataforma do Facebook Analytics, além disso, essa delimitação foi adotada para possibilitar uma comparação consistente entre as duas plataformas e focar em um período mais recente e relevante para identificação das interações da comunidade Tainacan.

Posteriormente se realizou uma análise das postagens pelo Facebook Analytics no período de 90 dias (**6 de setembro a 4 de dezembro**). Levando em consideração, indicadores como visualizações, interações, curtidas, comentários e compartilhamentos de diferentes formatos de conteúdo, como publicações, reels e stories. Esses dados foram analisados para identificar o desempenho médio e as correlações entre diferentes tipos de conteúdo e suas respectivas taxas de engajamento.

A **etapa final** das análises nesta plataforma focou nas informações sobre os seguidores, abordando aspectos como horários de maior engajamento e dados demográficos como distribuição do público por faixa etária, localização geográfica e gênero. Essa abordagem permitiu uma compreensão da composição e do comportamento da comunidade Tainacan nos perfis analisados entre o período de 15 de novembro a 12 de dezembro.

Após o acesso ao Facebook Analytics os dados retirados diretamente do Instagram em outubro foram complementados e atualizados até o dia 26 de novembro de 2024. Analisou-se desde sua primeira publicação até a postagem do Dia da República, os principais indicadores: **curtidas, comentários, compartilhamentos, salvamentos, interações, reproduções e data de publicação de diferentes formatos de conteúdo, publicações e Reels**. As métricas de impressões e visualizações foram descartadas por apresentarem dados incompletos referentes a algumas publicações, o que impossibilitou uma análise confiável. Além disso, os resultados da análise de alcance desses conteúdos não incluem o desempenho do Reels referente ao lançamento do acervo digital Museu Maré, além da publicação sobre o Dia da República, já que esses dados não estavam disponíveis no momento da coleta. Realizou-se essa análise para identificar o desempenho médio, a periodicidade e as correlações entre diferentes tipos de conteúdo e suas respectivas taxas de engajamento.

Além disso, foi realizado um **estudo do uso das hashtags**, desde sua primeira publicação até a postagem realizada em 23 de outubro de 2024. Analisou-se tanto a frequência com que cada hashtag foi utilizada pelo perfil, quanto o total de conteúdos

recuperados por ela. Essa análise permitiu identificar a efetividade das hashtags nas postagens, além de avaliar o alcance e a relevância das palavras-chave escolhidas nas estratégias de comunicação do Tainacan.

A análise qualitativa complementou o estudo ao examinar as interações nos comentários, com o objetivo de compreender os sentimentos, dúvidas e interesses dos seguidores, bem como avaliar o retorno oferecido pelo Tainacan. Por fim, foi analisada a estratégia de comunicação do Tainacan com base nos links compartilhados no Instagram.

A combinação de dados quantitativos e qualitativos, possibilitou uma visão mais abrangente e detalhada das interações, tanto no Instagram quanto no Facebook, permitindo a identificação dos conteúdos mais eficazes, dos padrões de comportamento e das oportunidades para aprimorar a estratégia de comunicação nas redes sociais.

Os resultados relativos ao **YouTube** foram obtidos por meio de uma análise tanto qualitativa como quantitativa dos dados do relatório do YouTube Analytics, complementada pela observação na plataforma. Durante a coleta de dados diretamente na plataforma, identificou-se a necessidade de solicitar informações disponíveis exclusivamente para o proprietário do canal. Assim, o Tainacan encaminhou no dia 28 de novembro o relatório criado pelo Youtube Analytics.

O Relatório do Youtube Analytics apresenta dados referentes a um período de 90 dias (30 de agosto até 27 novembro de 2024). Apresentando a quantidade de visualizações, horas de exibição e novos inscritos no canal. Há também a coleta de informações sobre o público, como localizações, faixa etária e gênero. Além disso, há dados referentes às últimas 48h (25 a 27 de novembro) do perfil registrando as visualizações. Por fim, o Youtube Analytics disponibilizou uma planilha sobre o desempenho dos vídeos com dados relevantes, incluindo visualizações, tempo de exibição e impressões.

A análise quantitativa diretamente na plataforma envolveu a coleta de métricas relacionadas aos vídeos e lives, como curtidas, descurtidas, comentários, visualizações e a data das postagens. A coleta ocorreu em outubro e os dados foram atualizados no dia **16 de dezembro de 2024**.

Essas abordagens forneceram uma base sólida para analisar as tendências de consumo e interação, auxiliando na identificação de oportunidades para aprimorar a

estratégia de conteúdo no YouTube. Enquanto a abordagem qualitativa se concentrou na análise do conteúdo dos vídeos e nos comentários gerados pela comunidade. Essa análise permitiu identificar tendências de interesse e as percepções sobre os temas abordados, contribuindo para um entendimento mais profundo do impacto do conteúdo na comunidade. Além das estratégias de comunicação do Tainacan em seu canal.

Os resultados da identificação de interação no **Fórum** foram obtidos por meio da análise dos dados exportados da plataforma Discourse. Inicialmente, procedeu-se uma extração preliminar com um volume reduzido de informações, com o objetivo de compreender a quantidade de dados disponíveis em cada categoria e a forma como esses dados eram apresentados. Dessa forma, optou-se pela seleção dos seguintes dados:

- 1) **Acessos de Usuários:** Número de usuários logados que acessam a plataforma (16 de abril de 2021 a 25 de outubro de 2024).
- 2) **Curtidas:** Quantidade total de curtidas por período (23 de abril de 2024 a 24 de outubro de 2024).

Também, foi realizada uma tentativa de análise dos dados relacionados às **Emoções de Postagem**, no entanto, constatou-se que não havia dados disponíveis para essa categoria no Discourse. Após essa primeira etapa, foi possível ampliar a exportação, permitindo uma visão mais abrangente das interações no Fórum ao longo do período investigado.

- 3) **Cadastros:** Novos cadastros de usuários para o período (16 abril de 2021 a 10 de novembro de 2024).
- 4) **Novos contribuidores:** Quantidade de novos usuários que realizaram sua primeira postagem (23 de abril de 2021 a 10 de novembro de 2024).
- 5) **Favoritos:** Quantidade de novos tópicos e postagens adicionadas aos favoritos (3 de maio de 2021 a 24 de outubro).
- 6) **Visualizações de página consolidadas:** Quantidade de novas visualizações de página de usuários logados, anônimos e trackers (16 de abril de 2021 a 25 de outubro de 2024).
- 7) **Postagens:** Quantidade de postagens no período (16 de abril de 2021 a 12 de novembro de 2024).

- 8) **Crescimento de nível de confiança:** Número de usuários que aumentaram seu nível de confiança (trust level) no período (16 de abril de 2021 a 4 de novembro de 2024).
- 9) **Melhores fontes de tráfego:** Vinculação da plataforma em fontes externas (google, bing...).
- 10) **Termos de pesquisa em alta:** Termos de pesquisa mais acessados e sua taxa de cliques.
- 11) **Melhores usuários por curtidas recebidas de várias pessoas:** 10 usuários que receberam curtidas de um número variado de pessoas no período.

Não foi possível o acesso a dados relacionados com a “**Notificar usuários**” e “**Sentimento Geral**”. Os resultados obtidos proporcionaram uma compreensão das interações no Fórum, destacando aspectos essenciais como o engajamento dos usuários, a evolução das postagens e a consolidação das visualizações de página. Além disso, permitiu identificar o comportamento da comunidade no fórum analisando novos contribuidores, o crescimento dos níveis de confiança e as principais fontes de tráfego, além de mapear os termos de pesquisa mais acessados. O estudo apresentou o funcionamento do Fórum ao longo desses anos, contribuindo para futuras estratégias de interação, comunicação e desenvolvimento da plataforma.

Por fim, os resultados referentes ao **blog** e à rede social **X** foram obtidos por meio de uma análise qualitativa simples. No caso do blog, foram analisados diretamente na plataforma os tipos de conteúdo publicados e a periodicidade das postagens. Já na rede social X, a análise incluiu o conteúdo, a frequência das publicações e o nível de interação dos usuários, também observados diretamente na plataforma.

2.3 Mapeamento de instituições que compõem a comunidade Tainacan

Mapear instituições que possuem instalações do Tainacan publicizadas e ativas no ciberespaço revelou-se uma tarefa extremamente complexa. Essa dificuldade decorre de uma combinação de fatores, que envolvem tanto características digitais do macroambiente da plataforma e suas ferramentas, como a configuração do ciberespaço e

do universo WordPress, quanto questões políticas e de articulação do campo das instituições culturais no Brasil.

O ciberespaço, definido como "o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores" (Lévy, 2010, p. 92), representa um ambiente vasto e dinâmico, formado por uma infinidade (quase ilimitada) de servidores e sítios eletrônicos. Mesmo com o avanço dos motores de busca e a crescente indexação de sites em suas bases de dados, a recuperação de informações precisas e específicas enfrenta desafios. Esses desafios não se limitam aos termos controlados usados na pesquisa, mas incluem também restrições técnicas e operacionais dos próprios motores de busca, como limitações de requisições.

Além disso, o universo WordPress, embora seja uma das principais forças que potencializam o Tainacan, por possibilitar sua fácil distribuição e implementação através da integração à biblioteca oficial de plugins, apresenta limitações. Essa integração está condicionada à aceitação dos termos e condições de uso do WordPress, que impõem restrições significativas à coleta de dados sobre os usuários e à análise da usabilidade da ferramenta. Assim, enquanto o WordPress fortalece a acessibilidade e disseminação do Tainacan, ele também impõe barreiras que dificultam o mapeamento detalhado de sua adoção e uso.

Nesse sentido, para o levantamento de dados abrangentes na web faz-se necessário o desenvolvimento de soluções que busquem contornar, ou subverter as condições de uso impostas. Assim, nosso principal instrumento de coleta de dados referentes a instalações ativas do Tainacan se deu na forma de uma aplicação desenvolvida em javascript e fazendo uso da biblioteca puppeteer para a realização do *scraping*, ou varredura, de sites que apontassem a utilização da plataforma (Quadro 6).

Quadro 6 – Estrutura do Script Desenvolvido

Nível	Bloco/Etapa	Descrição
Entrada de Dados	Lista de Termos de Pesquisa	Termos definidos pelo usuário no array terms.

Nível	Bloco/Etapa	Descrição
Configurações	Configurações e Dependências	Configurações do Puppeteer e bibliotecas para automação e manipulação de arquivos.
	- Puppeteer	Automação do navegador.
	- FS e json2csv	Manipulação de arquivos CSV.
Processamento	Função Principal: searchGoogle	Função que executa a lógica principal de busca e análise.
Subprocessos	Abrir Navegador	Inicializa o navegador em modo headless usando Puppeteer.
	Pesquisar Termo no Google	Realiza buscas no Google com o termo e o sufixo "Tainacan".
	Aguardar Tempo Aleatório	Evita bloqueios com um atraso entre 30 segundos e 1 minuto.
	Extrair Links	Extrai os três primeiros links dos resultados da pesquisa.
	Filtrar e Verificar Links	Ignora domínios específicos e verifica elementos do Tainacan.
	- Visitar Página	Acessa cada link e verifica a presença de elementos relacionados ao Tainacan.
	- Registrar Links Encontrados	Adiciona links relevantes ao arquivo CSV.
Retornar à Página de Resultados	Volta à página inicial para pesquisar o próximo termo.	
Saída de Dados	Gerar Arquivo CSV	Salva os resultados encontrados no arquivo resultados.csv.

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

Esta abordagem foi escolhida após a constatação pelo grupo de pesquisa da necessidade de desenvolvimento de uma solução automatizada, uma vez que realizar a pesquisa manualmente, além de inviabilizar o uso de grandes bases de dados, também dificultaria a repetição de parâmetros e a reprodutibilidade dos resultados, bem como dificultaria a exequibilidade da característica fundamental desta pesquisa aplicada e baseada em evidências. Assim, antes de partir para a descrição da ferramenta desenvolvida e apresentação dos resultados, faz-se necessário discorrer sobre as bases de dados utilizadas.

A ferramenta desenvolvida, que utilizou como parâmetro estes registros, funciona, basicamente, emulando uma pesquisa orgânica, isto é, ações de um usuário real. Por isso, a fim de evitar o seu bloqueio, uma série de atrasos e intervalos de tempo aleatórios foi configurada entre as requisições, uma vez que os servidores que compõem a internet tendem a monitorar e barrar conexões de bots e serviços automatizados do tipo. A ordem de ações executadas pela ferramenta é a seguinte: 1) iniciar uma sessão no navegador Google Chrome; 2) iniciar uma planilha com valores separados por vírgulas (.csv); 3) pesquisar, utilizando o Google, o nome de uma instituição seguido do termo “Tainacan” utilizando aspas como operador de busca para ocorrências exatas dos dois termos (exemplo: “Museu X” “Tainacan”); 4) analisar os três primeiros resultados da pesquisa e ignorar o site do cadastro nacional de museus (<<https://cadastro.museus.gov.br/>>); 5) acessar os links e procurar, na estrutura do site elementos específicos do Tainacan (“.tainacan-icon”, “.tainacan-item-section”, “.tainacan-item-single”, “.tainacan-media-component”, “#tainacan-font-css”, “#tainacan-blocks-common-scripts-js”, “.tainacan-footer”); 6) armazenar as instalações identificadas na planilha .CSV.

O processo de coleta de instituições iniciou-se na segunda quinzena de junho de 2024, buscando mapear fontes de dados que poderiam fornecer indicativos de instituições que possuem instalações ativas ou então que se relacionam, por sua tipologia, a possíveis bases de usuários da ferramenta. A primeira fonte de instalações partiu das instituições já mapeadas anteriormente pela equipe de desenvolvimento do Tainacan através da seção “casos de uso” no próprio site da plataforma. Dentro deste repositório, que também utiliza o Tainacan para apresentação das informações, encontramos 108 registros que foram prontamente inseridos na base de dados do projeto.

A inserção das outras instituições partiu principalmente da utilização da base de dados do Cadastro Nacional de Museus, com **3935 registros**, como principal fonte de parâmetros para alimentação da ferramenta automatizada. Além desta, também utilizamos: o cadastro do Sistema Estadual de Museus do Rio Grande do Sul (**439 registros**), Sistema Estadual de Museus de Santa Catarina (**215 registros**), Sistema Estadual de Museus de São Paulo (**345 registros**), Sistema Estadual de Museus do Rio de Janeiro (**176 registros**), Sistema Estadual de Museus de Alagoas (**39 registros**), Sistema

Estadual de Museus do Paraná (**334 registros**), Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais (**464 registros**) e Sistema Estadual de Museus do Ceará (**94 registros**).

Ao todo foram identificados **6040 registros** através da agregação de todas estas bases de dados. Destes, após tratamento inicial dos dados removendo entradas duplicadas, ficamos com **5005 registros** únicos utilizados como parâmetro para realização das pesquisas divididos entre as seguintes fontes conforme Quadro 7.

Quadro 7 – Entradas únicas separadas por fonte

Fonte	Nº Entradas
Cadastro Nacional de Museus	3933 registros únicos
Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais	46 registros únicos
Sistema Estadual de Museus do Paraná	226 registros únicos
Sistema Estadual de Museus do Rio de Janeiro	125 registros únicos
Sistema Estadual de Museus de São Paulo	215 registros únicos
Sistema Estadual de Museus do Rio Grande do Sul	229 registros únicos
Sistema Alagoano de Museus	33 registros únicos
Sistema Estadual de Museu do Ceará	73 registros únicos
Sistema Estadual de Museus de Santa Catarina	125 registros únicos

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

Os resultados provenientes da execução do *script* de *scraping* foram inseridos em uma planilha junto dos registros já identificados na seção “Casos de Uso” do *site* oficial da plataforma Tainacan. Nesta planilha, realizamos o tratamento de dados, removendo as entradas repetidas que já haviam sido identificadas através dos “Casos de Uso”. Além disso, dividimos 19 seções de informações a serem qualificadas no momento da análise dos resultados para cada instituição elencada, identificando e complementando campos presentes no Cadastro Nacional de Museus, mesmo para aquelas entradas que não

apresentam acervos necessariamente museológicos. Estas seções e as informações identificadas estão presentes na parte de resultados deste relatório.

2.4 Identificação de pessoas que compõem a comunidade Tainacan

Na etapa de identificação das pessoas que compõem a comunidade da ferramenta Tainacan, enfrentamos um desafio considerável: definir claramente o que caracteriza um usuário da plataforma. Essa dificuldade surge das inúmeras particularidades observadas nas instalações identificadas, que variam em termos de configuração, utilização e manutenção. Um usuário pode ser tanto aquele que realizou a instalação e configuração inicial da ferramenta, quanto aquele responsável por alimentar regularmente o repositório com novos conteúdos. Em muitos casos, um único indivíduo ou equipe executa ambas as funções, mas em outros, essas responsabilidades são divididas entre diferentes agentes.

Diante dessa complexidade, optamos por uma abordagem inicial que diferenciava usuários individualizados (pessoas físicas) e institucionais (representantes das instituições), com o objetivo de realizar um levantamento detalhado dos endereços de contato associados às instalações da ferramenta. Este processo envolveu a identificação dos responsáveis diretos por cada instalação, seja no âmbito técnico ou operacional. Para tanto, foi realizada uma ampla varredura em busca de endereços eletrônicos de contato das instituições, utilizando como base as informações disponíveis nos sites associados às respectivas instalações.

Contudo, durante a execução dessa tarefa, foi constatado que nem sempre as informações disponíveis online eram suficientes para identificar com clareza os responsáveis ou os endereços de contato das instituições. Por isso, foi necessário complementar a pesquisa com dados provenientes de outras fontes, como as bases dos Sistemas Estaduais de Museus. Além disso, realizamos ligações telefônicas para as Secretarias de Cultura de diversos estados e municípios, buscando obter informações mais detalhadas sobre os responsáveis pelas instituições que utilizam a ferramenta.

O resultado desse esforço revelou que, das **182** instalações inicialmente identificadas, conseguimos obter o endereço de contato de **141** de forma relativamente fácil, graças às informações presentes nos sites das instituições. No entanto, em **41 casos**, a busca exigiu maior esforço investigativo, resultando na identificação de apenas **21 novos endereços** de contato. Isso deixou um total de **20 instituições sem qualquer** endereço de contato identificável, mesmo após o uso dessas estratégias adicionais.

Com base nos endereços de contato obtidos, elaboramos e enviamos um formulário em setembro de 2024, que foi remetido por e-mail e estruturado como uma pesquisa de produto. Este questionário tinha como principal objetivo mapear os usuários responsáveis pela instalação, manutenção e alimentação da plataforma Tainacan. Além disso, abordamos questões secundárias, mas igualmente importantes, como a percepção sobre o produto, o uso das mídias sociais associadas à ferramenta, o recenseamento da base de usuários e o mapeamento da maturidade tecnológica das instituições. Este último tópico foi inspirado na pesquisa TIC Cultura, conduzida bianualmente pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETIC.BR).

Os dados coletados através do formulário foram analisados detalhadamente e geraram resultados preliminares, apresentados na análise da seção seguinte. Essa análise busca oferecer uma visão abrangente sobre a comunidade de usuários da plataforma, auxiliando no desenvolvimento de estratégias para aprimorar sua usabilidade, alcance e impacto no setor cultural.

3 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Esta seção apresenta a análise dos resultados obtidos, organizados para detalhar os achados relacionados às atividades executadas, fornecendo uma visão panorâmica sobre as instituições, usuários e práticas associadas ao Tainacan.

3.1 Identificação da literatura científica pertinente

Os resultados apresentados nesta seção dizem respeito à análise do "conjunto de dados 1", produzido de acordo com os procedimentos descritos na seção 2.1 deste relatório. Este conjunto de dados está estruturado e revisado, com todos metadados selecionados preenchidos, e congrega 100 registros de produção científica **que mencionam o termo "tainacan" no título ou no resumo**. A Tabela 1 congrega os resultados da quantificação dos metadados "Tipo de item".

Tabela 1 - Quantificação "Tipo de item"

Tipo de item	Quantidade de ocorrências
Acadêmico	24
Artigos científicos	35
Livro/capítulo	2
Trabalhos de evento	39

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

Em relação ao "Tipo de item", predominam os trabalhos de evento (39), que reúnem palestras, conferências, apresentações e resumos ou trabalhos completos publicados em anais. Enfim, toda a produção científica cuja publicação decorreu de um

evento (seminário, congresso, encontro, salão de iniciação científica etc). Os artigos científicos, publicados em revistas, são 35 registros, número bastante próximo da quantidade de trabalhos de evento. Na categoria "acadêmico" (teses, dissertações e TCCs) são 24 registros e apenas 2 categorizados como "livro/capítulo". Esses números suscitam a hipótese de que há uma lacuna na produção de livros ou *ebooks* com foco no Tainacan. A Tabela 2 contém os dados de publicações por ano.

Tabela 2 – Publicações por ano

Ano	Quantidade de ocorrências
2016	2
2017	1
2018	9
2019	14
2020	8
2021	22
2022	20
2023	16
2024 (até outubro)	8

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

Os anos com maior número de publicações são 2021 (22) e 2022 (20). Como era esperado, os anos de 2016 (2) e 2017 (1) são os de menor quantidade de publicações. Esses dados são consistentes com a trajetória de desenvolvimento e difusão do Tainacan e, também, suscitam questionamentos acerca de um ápice de produção relacionado à pandemia de COVID-19 seguido por um período de baixa. São 16 registros em 2023 e somente 8 em 2024, embora as buscas tenham se realizado no período de agosto a outubro de 2024, portanto, antes do final do ano.

Em relação aos autores, há uma maior dificuldade em realizar inferências quantitativas precisas por causa das variações que podem ocorrer nos nomes dos autores, mesmo após os processos de normalização realizados. Além de diferenças na indexação das plataformas, também os próprios autores podem registrar seus nomes de diferentes formas. Feitas essas ressalvas, foi possível elaborar o gráfico da Figura 4 com base nos números preliminares.

Figura 4 – Quantidade de ocorrências dos autores mais prolíficos

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

Apesar disso, é possível identificar os cinco autores mais prolíficos em trabalhos que mencionam o Tainacan no título ou no resumo: Dalton Lopes Martins (coordenador do projeto Tainacan), Joyce Siqueira, Luciana Conrado Martins, Marcel Ferrante Silva, Elias Palminor Machado e Diogo dos Santos Gomes. Têm ao menos três trabalhos que mencionam diretamente "Tainacan": Ana Celina Figueira da Silva, Jéssica Tarine Moitinho de Lima e Ana Carolina Gelmini de Faria. Uma possibilidade de desdobramento da identificação dos autores mais prolíficos é realizar um estudo com foco nas redes colaborativas e profissionais constituídas em torno do Tainacan. Observa-se, por exemplo, que Diogo Gomes, Elias Machado, Ana Celina Silva e Ana Carolina Faria têm ou tiveram vinculação com a mesma universidade (UFRGS).

No comparativo entre o título e o resumo, "tainacan" aparece no título de 38 publicações e no resumo de 91, evidenciando que é mais comum que o *software* seja citado no resumo, o que já é esperado por permitir uma quantidade maior de palavras.

Sobre o "título da publicação", para trabalhos em que o tipo de item é "acadêmico", foi mantido o nome do repositório institucional ou biblioteca digital como título da publicação. Nesse sentido, destacam-se os repositórios da UnB. Como "Biblioteca Digital de Monografias", "Repositório Institucional" ou "Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente" são 7 resultados. Em relação à categoria "Trabalho de evento", o Salão de Extensão da UFRGS tem 9 entradas, o que explica, em parte, a predominância de "Porto Alegre", como indicado. O título de revista científica mais presente é o da revista *Museologia & Interdisciplinaridade* (5).

Quase 1/3 dos registros estão associados a um DOI (31). Contudo, 69 registros não tem ou não foi localizado um DOI associado, o que pode ser um indicativo de risco para a persistência dos URLs, embora existam endereços que estão ligados a outros serviços de *links* persistentes. A palavra "*handle*" aparece 33 vezes na coluna URL e pode haver um serviço de *link* persistente diferente do DOI associado a um recurso cujo URL capturado é um endereço comum. A Tabela 3 contém o número de ocorrências de cada "Local de publicação".

Tabela 3 – Quantidade de ocorrências por "Local de publicação"

Local de publicação	Quantidade de ocorrências
[não localizado]	9
Aracaju (SE)	1
Barcelona	1
Belém (PA)	1
Belo Horizonte (MG)	2
Brasília (DF)	13
Campinas (SP)	3
Cidade do México	2
Curitiba (PR)	1
Florianópolis (SC)	17
Goiânia (GO)	2
Gothenburg	1
João Pessoa (PB)	1
Leicester	1
Liège	1
Lisboa	1
Londrina (PR)	2
Marília (SP)	1
Paris	1

Local de publicação	Quantidade de ocorrências
Parnaíba (PI)	2
Pelotas (RS)	2
Porto Alegre (RS)	18
Poznan	1
Recife (PE)	1
Rio de Janeiro (RJ)	5
Santa Maria (RS)	2
São Luís (MA)	2
São Paulo (SP)	4
Viamão (RS)	1
Vitória (ES)	2

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

Sobre os locais de publicação, Porto Alegre (18), Florianópolis (17) e Brasília (13) lideram a lista, sugerindo um protagonismo na produção da região sul do Brasil, já indicado pela presença de quatro dos autores mais prolíficos vinculados à UFRGS. Por outro lado, é importante observar que as buscas capturaram a produção do salão de extensão e de iniciação científica da UFRGS contendo produção acadêmica de graduandos, mas não capturaram a produção de eventos análogos de outras universidades, o que favoreceu Porto Alegre como local predominante de publicação. Na sequência está o eixo Rio-São Paulo (9), com 5 e 4 registros para cada capital, respectivamente.

Logicamente, o idioma português predomina (90), seguido pelo inglês (9). Em espanhol, contudo, há apenas dois registros (ambos do México). O Brasil também é o país predominante (86), com poucas ocorrências de outros países de origem da publicação. A

Figura 5 contém um gráfico que representa as outras 14 ocorrências de "País da publicação" além do "Brasil".

Figura 5 – Publicações por país, exceto "Brasil"

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

Conforme mostra a Figura 5, O México tem as duas publicações em língua espanhola, e todos os outros listados têm apenas uma ocorrência cada: Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Polônia, Portugal, Reino Unido e Suécia. Infere-se que a exteriorização da produção científica para além das fronteiras do Brasil, no conjunto de dados ora em análise, ocorreu para a Europa.

A Tabela 4 traz a quantidade das palavras-chaves mais frequentes: aquelas que têm 3 ou mais ocorrências dentro dos 100 registros analisados.

Tabela 4 – Palavras-chaves com maior frequência

Palavra-Chave	Frequência
[não localizado]	17
acervo digital	3
acervos digitais	3
agregação	3
arquivologia	3
catalogação	3
ciência da informação	3
documentação museológica	8
folksonomia assistida	3
indexação social	3
memória	4
museologia	5
museu	3
museus	3
preservação digital	3
recuperação da informação	3
repositório digital	11

Palavra-Chave	Frequência
repositórios digitais	4
software livre	4
software tainacan	4
tainacan	34

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

Nas palavras-chave (ignorando diferenciação entre maiúsculas e minúsculas), "tainacan" consta 31 vezes como palavra-chave isolada e 41 vezes no total. Outras palavras-chave recorrentes são repositório digital (11), documentação museológica (8) e museologia (5).

Em relação às buscas, levantamentos complementares direcionados, por exemplo, aos currículos dos autores prolíficos, podem levar à obtenção de dados não obtidos por meio dos indexadores. A inserção desses dados no contexto de um conjunto maior, referente não apenas às menções explícitas a "tainacan", possibilitará uma análise quantitativa mais abrangente, proporcionando novas percepções sobre as práticas de informações museais na perspectiva da produção científica.

No que diz respeito à análise dos dados, a aplicação de protocolo de revisão integrativa, somado à busca sistematizada, também contribuirá para avançar nos resultados da investigação, pois possibilitará uma análise qualitativa de uma parte das obras.

3.2 Mapeamento de literatura técnica pertinente

Os resultados parciais apresentados referem-se à análise dos 366 dados unificados em uma planilha, conforme os procedimentos descritos na seção 2.2. Esses dados estão organizados por título, data de publicação, base de dados, data de pesquisa, tipo de

documento, objeto e autoria. Para relatórios com responsável pela pesquisa, foi estruturada uma linha de resumo no lugar do campo "objeto" e uma nova linha foi criada para a autoria. A mesma abordagem foi aplicada a relatórios técnicos de pesquisadores, em que a linha de autoria foi devidamente ajustada para identificar os responsáveis pelos trabalhos.

O processo de criação das categorias foi realizado em duas etapas principais. Primeiramente, efetuamos a contagem de cada tipo de documento disponível. Em seguida, conduzimos uma análise detalhada dos resultados obtidos, com o objetivo de organizar os documentos em categorias representativas e funcionais. A estruturação ficou definida conforme Quadro 8.

Quadro 8 - Quantitativo por categoria atribuída a literatura técnica recuperada

Categoria	Documentos incluídos	Quantidade
Documentos técnicos	Artigos técnicos e relatórios.	127
Atos oficiais e normativos	Instruções normativas, manuais, código de classificação e tabela de temporalidade e destinação de documentos, planos de trabalho, planos estratégicos e portarias.	49
Documentos contratuais	Acordos de cooperação, termos aditivos, termos de apostilamento, termos de cessão de direito de uso de imagem, termo de execução descentralizada, termo de referência, editais de seleção de candidatos, editais de concurso, extratos de instrumento contratual, extrato de termos aditivos, extrato de termos de execução descentralizada e pregões eletrônicos.	76
Documentos administrativos	Cartas de serviço, demonstrações contábeis, fichas técnicas, modelo de negócio do Ibram, ofícios, projetos de lei orçamentária, avisos de licitação e atas de reunião.	10
Vídeos	Debates, eventos, palestras, projetos, seminários, tutoriais e minicursos.	104
TOTAL		366

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

Os documentos técnicos mais recorrentes são os **relatórios** (127), frequentemente vinculados a Ministérios, Secretarias e Órgãos Públicos. Esses relatórios, geralmente relacionados a plataformas e acervos digitais, mencionam o **Tainacan** pelo menos uma vez no documento.

Em segundo lugar os documentos mais recorrentes são os **vídeos** (104), que incluem debates, eventos, palestras, projetos, seminários, tutoriais e minicursos, a maioria foi coletado do **site do tainacan** (89) e o restante do **youtube** (15).

Em relação ao tipo de materiais e anos, foi elaborado um gráfico, Figura 6, para visualização desses dados, evidenciando a produção documental ao longo do tempo segundo as seguintes categorias: Documentos Técnicos, Atos Oficiais e Normativos, Documentos Contratuais, Documentos Administrativos e Vídeos. A visualização permite observar picos de produção em determinados anos, especialmente entre 2020 e 2021, quando houve maior concentração de documentos nas diversas categorias.

Figura 6 – Distribuição dos documentos por ano de publicação

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

A quantificação e categorização dos documentos permitiram uma visualização clara das produções documentais, facilitando sua identificação e organização. Esse processo revelou a diversidade dos tipos de documentos presentes nas diferentes bases de dados, possibilitando a análise dos documentos e das publicações ao longo dos anos. Com isso, foi possível destacar os documentos mais recorrentes e identificar os períodos de maior produção, proporcionando o mapeamento da literatura técnica relacionada ao Tainacan.

3.3 Indicação das interações em mídias sociais

As redes sociais **Facebook** e **Instagram** têm sido ativamente utilizadas pelo Tainacan desde suas respectivas criações. O Facebook, criado em 2016, apresenta um número mais expressivo de postagens, interações e seguidores, refletindo sua longa trajetória. Já o Instagram, iniciado em 2023, conta com um volume menor de postagens, interações e seguidores devido ao curto período de atividade. Ainda assim, a plataforma demonstra grande potencial de crescimento.

O Facebook do Tainacan possui 1.963 seguidores, com uma audiência majoritariamente feminina, que representa 67,5% do total, enquanto o público masculino corresponde a 32,5%. Em termos de faixa etária, a maior parte dos seguidores está concentrada entre 35 e 44 anos. O público com idade acima de 64 anos, mantém uma presença estável, compondo aproximadamente 10% dos seguidores. Por outro lado, o segmento mais jovem, de 18 a 24 anos, é notavelmente inferior, representando aproximadamente menos de 5% do total. Na Figura 7, visualiza-se o gráfico extraído do Facebook Analytics, que apresenta a composição dos seguidores por faixa etária e gênero.

Figura 7 - Porcentagem de seguidores por faixa etária e gênero (Facebook)

Fonte: Facebook Analytics (2024)

Os seguidores estão distribuídos por diversas regiões do Brasil, destacam-se: Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Goiânia (GO), além de Porto Alegre (RS) e Belo Horizonte (MG). O Brasil representa 92,9% dos seguidores, seguido por Portugal, com 2%, e México, com 1,5%. A Figura 8 apresenta a porcentagem de seguidores por localização, disposta em ordem decrescente.

Figura 8 - Porcentagem de seguidores por localização (Facebook)

Fonte: Facebook Analytics (2024)

Em comparação, o Instagram do Tainacan, com 852 seguidores, atrai um público mais jovem, ainda predominantemente feminino, que compõe 64,8% do total, enquanto os homens representam 35,2%. A maior concentração está na faixa etária de 25 a 34 anos, seguida pelos grupos de 35 a 44 anos. Destaca-se o crescimento do público mais jovem entre 18 e 24 anos, que já representa aproximadamente 10% dos seguidores. Por outro lado, o público com idades entre 55 e 64 anos ou mais, é reduzido, compondo aproximadamente 8% do total. A Figura 9 é o gráfico disponível no Facebook Analytics, que apresenta a composição dos seguidores por faixa etária e gênero.

Figura 9 – Porcentagem de seguidores por faixa etária e gênero (Instagram)

Fonte: Facebook Analytics (2024)

Os seguidores do Instagram estão distribuídos pelo Brasil, com destaque para São Paulo (SP) e Brasília (DF), além de Rio de Janeiro (RJ) e Porto Alegre (RS). O Brasil representa 95,1% dos seguidores, seguido do México com 2,6%. A Figura 10 apresenta a porcentagem de seguidores por localização, disposta em ordem decrescente.

Figura 10 – Porcentagem de seguidores por localização (Instagram)

Fonte: Facebook Analytics (2024)

Em relação aos melhores horários de engajamento, os seguidores do **Facebook** estão **mais ativos entre as 9h as 15h**, com **pico ao meio-dia** principalmente às sextas feiras. Já o **Instagram** apresenta **maiores interações entre as 9h as 18h**, com **pico às 12h e às 18h**, principalmente às sextas feiras.

Em **2024**, publicaram-se no **Facebook 21 conteúdos**, representando uma **redução de 70%** em relação a períodos anteriores. Cada publicação obteve, em média, 8 interações, representando uma queda de 11%.

No **Instagram**, por sua vez, realizaram-se **26 postagens e 56 stories**, o que indica uma **queda de 16% nas publicações**, além de uma **redução de 26% nos stories**. No entanto, houve um aumento significativo nas interações, as publicações alcançaram uma média de 56 interações, enquanto os stories registraram uma **média de 7 interações**, representando um **crescimento de 40%** em ambas as categorias.

Nos últimos 90 dias, os conteúdos do **Facebook** registraram **2.934 visualizações**, com uma **queda** de 28,8% no alcance e de 49,1% nas interações. Nesse período, foram realizadas 6 publicações. Já o Instagram obteve **9.208 visualizações**, com **quedas menores** no alcance (-9%) e nas interações (-3,9%), no mesmo intervalo, foram feitas 6 postagens e 15 stories. Ambas as páginas receberam **mais visitas o Facebook com 219 e o Instagram 366**.

No período analisado, a publicação de maior repercussão no Facebook foi "**Mais do que uma ferramenta, um legado**", realizada no dia 23 de outubro. Essa postagem destacou as tatuagens feitas pelos membros da equipe Tainacan, alcançando 272 visualizações e 10 curtidas.

Outra publicação de grande engajamento foi a homenagem ao **Dia do Professor**, que alcançou 183 visualizações, 10 curtidas e gerou 3 comentários, refletindo o apreço da comunidade pela temática educacional. A publicação sobre "**Memória digital e preservação**", feita em 7 de outubro, também obteve 183 visualizações, mas aumentou em interações, registrando 11 curtidas e 3 comentários. Além disso, "**Acervos digitais e equipamentos culturais**" e "**Radio Educación**" mantiveram bom desempenho em termos de alcance e engajamento.

Por fim complementando a análise do **Facebook**, foi possível observar que durante o período analisado, **publicações contendo uma ou mais imagens apresentaram um alcance superior** em comparação a outros formatos. Embora **vídeos** e **links** tenham registrado um alcance **menor**, eles ainda mantiveram um desempenho relevante. Porém, conteúdos compostos apenas por **textos** e **reels** mostraram alcances significativamente inferiores, indicando **menor engajamento** do público com esses formatos. Referente às interações formatos como **fotos** e **links** se **sobressaem**.

Em relação ao **Instagram**, a publicação mais em alta também foi "**Mais do que uma ferramenta, um legado**", com mais de 1800 visualizações, 158 curtidas, 8 comentários e 12 compartilhamentos. A postagem "**Acervos digitais e equipamentos culturais**" resultou em um engajamento extremamente superior que no Facebook, com mais de 1.700 visualizações, 93 curtidas, 3 comentários e 14 compartilhamentos. O mesmo ocorreu com a de "**Memória digital e preservação**" com mais de 1.100 visualizações, 125 curtidas, 4 comentários e 13 compartilhamentos.

Diferente do Facebook, a publicação realizada no **Dia da República** destacou-se no Instagram, alcançando 849 visualizações, 32 curtidas, 1 comentário e 4 compartilhamentos. Outros conteúdos em alta e com engajamentos maiores que no facebook são "**Dia do Professor**" e "**Radio Educación**".

Durante o período analisado, o **Instagram** registrou 459 compartilhamentos de seus conteúdos, com um **crescimento notável em 2024**. Neste ano, o total de compartilhamentos alcançou 316, um número significativamente superior em comparação a 2023, quando foram registrados 143 compartilhamentos. A Figura 11 ilustra graficamente os compartilhamentos das postagens do Instagram ao longo do período analisado

Figura 11 – Quantidade de Compartilhamentos por Ano e Mês (Instagram)

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

Um aumento semelhante foi observado no número de **curtidas em publicações**, refletindo o **crescimento consistente do engajamento na plataforma**. Em 2023, o total de curtidas acumuladas foi de 1.008, enquanto em 2024 houve um avanço significativo,

atingindo 1.751 curtidas. A Figura 12 ilustra graficamente as curtidas das postagens do Instagram ao longo do período analisado.

Figura 12 – Quantidade de Curtidas por Ano e Mês (Instagram)

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

Da mesma forma ocorreu com os **salvamentos** de postagens, que totalizaram **270** durante o período analisado. Em 2023, foram registrados 97 salvamentos, enquanto em 2024 o número **aumentou** para 173. Esse aumento reforça o engajamento progressivo do público com os conteúdos publicados. Mesmo assim, estratégias incentivando o salvamento de postagens podem ser realizadas pelo Tainacan. A Figura 13 ilustra graficamente os salvamentos das postagens do Instagram ao longo do período analisado.

Figura 13 – Quantidade de Salvamentos por Ano e Mês (Instagram)

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

Considerando esses aumentos, o **Instagram demonstrou um notável potencial de crescimento**, refletido no número expressivo de interações ao longo do período analisado. No ano de 2023, o perfil registrou um total de 1.290 interações, um número significativo para um perfil recém-criado. Já em 2024, observou-se um crescimento considerável, com as interações alcançando 2.314, representando um **aumento de aproximadamente 79%** em comparação ao ano anterior. A Figura 14 ilustra graficamente as interações das postagens do Instagram ao longo do período analisado.

Figura 14 – Quantidade de Interações por Ano e Mês (Instagram)

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

O mesmo padrão foi observado em relação ao **alcance dos conteúdos**, que apresentou **crescimento significativo** no período analisado. Em 2023, o alcance total foi de 6.292, enquanto em 2024 o número praticamente **dobrou**, atingindo 12.727. Evidenciando uma maior disseminação do conteúdo e potencial de visibilidade do perfil.

Os **resultados superiores** obtidos em 2024 podem ser atribuídos a uma **periodicidade de conteúdos mais regular** ao longo do ano, mesmo que ainda tenham ocorrido períodos com menor frequência de postagens. Em março de 2024, as postagens passaram a ser realizadas com maior frequência, tendência que se mantém até maio. Como resultado, o mês de junho, ainda com uma regularidade nas publicações, registra picos elevados de interação e engajamento. Em contrapartida, a baixa frequência de publicações em julho, com apenas uma postagem, além de agosto e setembro sem nenhum conteúdo, provocam uma queda significativa nos índices de engajamento. Já em outubro, a retomada de um ritmo regular de publicações contribui para uma tendência de aumento nas interações e no engajamento. Isso pode ser observado em todos os gráficos apresentados referentes ao Instagram.

Portanto, fica evidente que a regularidade na periodicidade de conteúdos interfere diretamente nos níveis de interação e engajamento no Instagram, especialmente considerando que o perfil conta apenas com tráfego orgânico. Dessa forma, recomenda-se a elaboração de um planejamento estratégico de postagens, com datas e conteúdos previamente definidos. Esse planejamento deve levar em consideração os dias e horários de maior alcance identificados neste estudo.

Os **Reels** publicados no **Instagram** alcançaram um total de 2.300 reproduções durante o período analisado. No entanto, os níveis de **interação e engajamento** foram **inferiores** quando comparados às publicações tradicionais. Isso pode indicar que embora os Reels possuam um maior potencial de alcance e captação de visualizações, esse desempenho não ocorreu com o perfil. Nesse caso, há a necessidade de aprimorar o planejamento e a execução dos vídeos, bem como as estratégias de comunicação. Além disso, esse resultado pode indicar que o Tainacan deve priorizar conteúdos em formato de publicações tradicionais para engajar seu público. A Figura 15 apresenta a quantidade de Interações, Alcance e Curtidas referente aos tipos de conteúdos publicados.

Figura 15 – Quantidade de Interações, Alcance e Curtidas por Tipo de Conteúdo (Instagram)

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

O perfil apresentou poucos **comentários** em suas publicações, totalizando 96 comentários no período analisado. Apesar de baixos, os números demonstraram certa constância, em 2023, foram registrados 43 comentários, enquanto em 2024 houve um leve aumento, atingindo 53. No entanto, o nível de interação do Tainacan com os usuários foi limitado, com apenas 15 respostas realizadas. A maior parte dos comentários foi apenas curtida, sem nenhuma resposta, e alguns permaneceram sem qualquer tipo de retorno. Esse comportamento pode indicar uma oportunidade não aproveitada de interação mais profunda com a comunidade.

Entre os comentários, **destacam-se** expressões de parabenização e agradecimento pelo projeto, bem como palavras de incentivo e apoio. Também surgiram dúvidas, principalmente relacionadas à inscrição, gravação e certificação dos encontros e cursos, além de questionamentos sobre o acesso aos links presentes nos textos das publicações. A implementação do Tainacan também é observada nos comentários por meio de pedidos de auxílio. Essas interações indicam um interesse contínuo e podem ressaltar uma **necessidade de respostas mais frequentes**, a fim de fortalecer ainda mais a comunicação com os seguidores

As **hashtags** mais utilizadas pelo Tainacan em suas publicações refletem a diversidade e a conexão com áreas interdisciplinares. A principal hashtag é **#tainacan**, o que fortalece a identidade da plataforma e facilita a busca por conteúdos específicos relacionados ao projeto. Além disso, **#museologia** e **#museus**, evidenciam a importância da preservação e divulgação do patrimônio cultural, além de estabelecer conexões diretas

com profissionais e instituições da área. Outras hashtags, como **#culturadigital**, **#biblioteconomia**, **#repositoriosdigitais** e **#cienciainformacao**, destacam o diálogo do Tainacan com a organização, gestão e disseminação da informação em ambientes digitais. A Figura 16 ilustra graficamente as hashtags mais utilizadas pelo Tainacan em suas publicações, excluindo aquelas com menos de três usos.

Figura 16 - Frequência de Uso de Hashtags com mais de 2 Ocorrências (Instagram)

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

Foi identificado que muitas das **hashtags** selecionadas pelo Tainacan em suas publicações não demonstram uma **recuperação de conteúdos significativa**, com algumas apresentando menos de 100 ocorrências. Isso evidencia a necessidade de **revisar e aprimorar a estratégia de hashtags** para priorizar termos com maior potencial de alcance e engajamento. O Quadro 9 destaca as hashtags utilizadas pelo Tainacan que apresentam **alto potencial de recuperação** de conteúdos e relevância estratégica para os objetivos do projeto.

Quadro 9 - Quantidade de conteúdo recuperado por hashtag

Hashtag	Conteúdo recuperado
#cienciadedados	73,4 milhões
#cultura	25,5 milhões
#tecnologia	17,6 milhões
#México	16,5 milhões
#educacao	10,2 milhões
#software	7 milhões
#Conhecimento	6,8 milhões
#biblioteca	2,4 milhões
#historia	1,4 milhões
#pesquisa	1,3 milhões
#comunidade	1,3 milhões
#museu	1,2 milhões
#biblioteconomia	93,7 mil
#CulturaDigital	78,8 mil
#museologia	58,9 mil
#arquivos	45,7 mil
#ibram	30,2 mil
#LeituraRecomendada	24,7 mil
#museusbrasil	24,3 mil
#softwarelivre	14,5 mil

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

O canal no **YouTube** do Tainacan, criado em 11 de abril de 2016, teve seu primeiro vídeo postado em 16 de maio de 2016. Ao longo desse período, o canal compartilhou um

total de 26 conteúdos, entre vídeos e transmissões ao vivo, a maior parte publicada em 2019 e com a última publicação ocorrendo em 15 de dezembro de 2020. Apesar de contar com um número reduzido de vídeos e ter registrado sua última publicação há três anos, o canal possui 1,77 mil inscritos e 67.351 visualizações, o que demonstra seu grande potencial e relevância para a comunidade Tainacan. A partir dos dados do Youtube Analytics em um período de 90 dias se destacam os seguintes resultados. A Figura 17 é uma captura de tela do YouTube Analytics, exibindo alguns dos dados disponíveis.

Figura 17 – Captura de tela YouTube Analytics

Fonte: Youtube Analytics (2024)

O perfil registrou um total de **2.400 visualizações**. A maior parte dessas ocorreu em outubro, com 873 visualizações, destacando-se os dias 22 e 29, que tiveram picos de 51 e 54 visualizações, respectivamente. Em seguida, setembro acumulou 811 visualizações, com destaque para os dias 3 e 19, que registraram 69 e 56 visualizações. Por fim, novembro totalizou 682 visualizações, sendo os dias 18 e 22 os mais expressivos, com 53 e 49 visualizações, respectivamente. A Figura 18 ilustra graficamente as visualizações no canal do Youtube ao longo de 90 dias.

Figura 18 – Quantidade de Visualizações por Mês (YouTube)

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

Em relação as visualizações dos conteúdos, o vídeo que mais repercutiu foi; **“Como instalar o wordpress num servidor web XAMPP (windows)”** com 785 visualizações, com picos notáveis no dia 2 de setembro e novamente entre os dias 17 e 19. Já os vídeos **“Conheça o Tainacan: uma ferramenta flexível e poderosa para WordPress”** e **“Usando o Tainacan: conceitos gerais”** mantiveram um desempenho consistente, ultrapassando as 200 visualizações cada. Por último, os vídeos **“Usando o Tainacan: Introdução ao WordPress”**, e **“O Repositório Digital Tainacan e a Difusão de Acervos”**, obtiveram uma média de 157 visualizações. A Figura 19 ilustra graficamente as visualizações por vídeo no Youtube ao longo de 90 dias, apenas os mais relevantes.

Figura 19 – Quantidade de Visualizações por Vídeo (YouTube)

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

O canal conquistou **45 novos inscritos** durante o período analisado. Os vídeos que mais contribuíram para esse crescimento foram: "**O Repositório Digital Tainacan e a Difusão de Acervos**", com 5 novos seguidores, seguido por "**Usando o Tainacan: conceitos gerais**", que atraiu 4 inscritos. Além disso, os vídeos "**Como instalar o WordPress num servidor web XAMPP (Windows)**" e "**Conheça o Tainacan: uma ferramenta flexível e poderosa para WordPress**" trouxeram 3 seguidores cada.

Por fim, o canal registrou 9.988 impressões no total, destacando-se o vídeo "**Usando o Tainacan: conceitos gerais**", que obteve 944 impressões, uma taxa significativamente superior em comparação aos demais conteúdos. Em seguida, aparece o vídeo "**Usando o Tainacan: Introdução ao WordPress**", com 682 impressões.

Em 90 dias, acumulou um total de **161,25 horas de exibição**. Os vídeos com maior tempo de exibição foram: "**Como instalar o WordPress em um servidor web XAMPP (Windows)**", com 35,74 horas e "**O Repositório Digital Tainacan e a Difusão de Acervos**", com 21,07 horas. Por fim, o canal registrou 9.988 impressões no total, destacando-se o vídeo "**Usando o Tainacan: conceitos gerais**", que obteve 944 impressões, uma taxa significativamente superior em comparação aos demais conteúdos. Em seguida, aparece o vídeo "**Usando o Tainacan: Introdução ao WordPress**", com 682 impressões.

Informações sobre o público, como localizações, faixa etária e gênero, são fundamentais para compreender o perfil da comunidade Tainacan no Youtube. No entanto, durante a coleta dos dados, realizada em 78 de novembro de 2024 às 17h25, a ferramenta do **YouTube Analytics não disponibilizou** nenhuma dessas informações demográficas. Isso pode ser devido a questões técnicas temporárias ou limitações na coleta desses dados, o que impediu a análise mais detalhada do perfil do público. A figura 20 é uma captura de tela do YouTube Analytics, exibindo dados indisponíveis.

Figura 20 – Captura de tela YouTube Analytics (Dados Indisponíveis)

Fonte: Youtube Analytics

Com base nos dados analisados diretamente do canal Tainacan no YouTube destacam-se os seguintes resultados. O canal possui um total de **67.351 visualizações** desde sua criação. Entre os vídeos, destaca-se "**Como instalar o WordPress num servidor web XAMPP (Windows)**", com 15.588 visualizações, um número significativamente superior aos demais conteúdos. Outro destaque é o vídeo "**Conheça o Tainacan: uma ferramenta flexível e poderosa para WordPress**", que alcançou 8.238 visualizações. A Figura 21 ilustra graficamente as visualizações de cada conteúdo no canal do Youtube no período analisado.

Figura 21 - Quantidade de Visualizações por Conteúdo (YouTube)

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

O perfil mantém uma **boa reputação**, sem registros de "descurtidas" nos conteúdos e apenas um comentário negativo, criticando a didática utilizada no vídeo **"Usando o Tainacan: Introdução ao WordPress"**. Durante esse período, recebeu cerca de 2.266 curtidas, com destaque para os vídeos: **"Como instalar o WordPress num servidor web XAMPP (Windows)"**, que recebeu 306 curtidas; **"O Repositório Digital Tainacan e a Difusão de Acervos"**, com 252 curtidas; e **"Como divulgar acervos de museus na internet? Webinar para profissionais de museu"**, com 193 curtidas. A Figura 22 ilustra graficamente as curtidas de cada conteúdo no canal do Youtube no período analisado.

Figura 22 – Quantidade de Curtidas por Conteúdo (YouTube)

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

Em relação aos **comentários**, o canal recebeu um total de **88 interações**, sendo a maioria composta por elogios e agradecimentos aos conteúdos publicados. É importante ressaltar que dois desses comentários foram realizados em **inglês**.

O vídeo **“Como instalar o WordPress num servidor web XAMPP (Windows)”** destaca-se pela quantidade de comentários, totalizando 29 interações. Além disso, possui comentários recentes, com publicações feitas tanto semanas quanto meses atrás, evidenciando seu engajamento contínuo e relevante para os usuários, levando em consideração a sua data de publicação, 4 de julho de 2019.

No entanto, observa-se uma **falta** de retorno direto do Tainacan a esses comentários, suas interações se limitaram a apenas uma resposta, além de curtidas e fixações de comentários. Algumas dúvidas e dificuldades apresentadas foram respondidas apenas por outros usuários do YouTube, mas a maioria permaneceu sem retorno. Entre esses comentários se **destacam** os seguintes aspectos:

- Possibilidade de treinamentos para equipes;
- Mudança de idiomas no sistema;
- Disponibilidade de vídeos em inglês;
- Contato para sanar dúvidas;
- Finalidade da opção "Exibir na listagem";
- Interação do Tainacan com o Elementor (construtor de páginas);
- Inserção direta de imagens no sistema;
- Criação de histórico para itens;
- Problemas de carregamento da página;
- Erro ao estabelecer conexão com o banco de dados;
- Acesso a outras aulas de workshop, links e apresentações;
- Dificuldades para criar coleções, gerar metadados e miniaturas.

No que diz respeito ao **formato de conteúdo**, os vídeos gravados demonstraram desempenho significativamente superior em comparação às transmissões ao vivo (lives). Sendo que, o canal apresentou maiores interações no ano de 2019, mesma época da postagem da maioria de seus conteúdos. A Figura 23 apresenta a quantidade de Comentários, Visualizações e Curtidas ao decorrer dos anos analisados.

Figura 23 – Quantidade de Comentários, Visualizações e Curtidas por Ano (YouTube)

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

A análise do canal YouTube do Tainacan revela um desempenho significativo, apesar da ausência de novas publicações desde dezembro de 2020. Os dados demonstram que os conteúdos disponíveis continuam relevantes e interessantes para a comunidade do Tainacan. Os vídeos que alcançaram maior número de visualizações e interações, tanto em termos de impacto imediato quanto ao longo do tempo, abordaram temas relacionados à utilização prática e à usabilidade do software Tainacan. Esse padrão reforça o potencial estratégico de conteúdos tutoriais e técnicos, evidenciando que o Tainacan está recebendo novos usuários e esses estão utilizando o youtube para aprender e sanar suas dúvidas. Novos vídeos demonstraram ser fundamentais para consolidar o canal como uma referência educacional e prática dentro da comunidade Tainacan. Além disso, é revelado o alcance internacional dos vídeos do Tainacan e uma demanda por conteúdos voltados para públicos de diferentes idiomas.

No entanto, a ausência de respostas do Tainacan aos comentários representa um ponto de atenção, especialmente em relação às dúvidas específicas, dificuldades e sugestões apresentadas pelos usuários. Essa falta de interação compromete a experiência do usuário e dificulta o processo de engajamento.

O **Fórum** do Tainacan é uma plataforma interativa baseada no sistema Discourse, que tem como objetivo possibilitar a troca de conhecimentos, dúvidas e experiências entre seus usuários. Após a análise de seus dados se destacam os seguintes resultados.

A análise de **acessos de usuários** (16 de abril de 2021 e 25 de outubro de 2024) apontou que o Fórum recebeu 9796 acessos. No ano de 2021, o total de acessos foi equivalente a 2.221 usuários, refletindo o início da sua atividade e o processo de construção da comunidade. Em seguida, em 2022 houve um aumento razoável, o Fórum obteve 2.767 acessos, com pico em julho e agosto. Significamente, em 2023 ocorreu a maior parte dos acessos, totalizando 2.788 visitas, com destaque para os meses de abril e maio. O número expressivo neste ano, pode indicar uma maior atração de usuários em torno de discussões e eventos específicos, que atraíram um volume significativo de visitantes. Porém, em **2024 houve uma queda brusca de acessos**, totalizando apenas 2.020 usuários, assim inferior ao ano de sua criação. A Figura 24 ilustra graficamente os acessos de usuário no período analisado.

Figura 24 – Quantidade de Acessos de Usuários por Ano (Fórum)

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

O Fórum recebeu um total de **2.020 curtidas** ao longo dos anos. Em 2021, ano de sua criação, obteve 585 curtidas, um resultado positivo, mas ainda abaixo do alcançado no ano seguinte. Sendo 2022 o período de maior destaque, com um total de 726 curtidas, consideravelmente superior aos registrados nos outros períodos, evidenciando um pico de engajamento significativo. Já em 2023, o número de curtidas caiu para 418, representando uma queda notável em relação a 2022, um ano com menos acessos de usuários. Em **2024, a tendência de declínio continuou**, com o Fórum registrando apenas 291 curtidas até o momento.

Os resultados dos **novos cadastros de usuários** (16 de abril de 2021 a 10 de novembro de 2024) demonstram que o número de novos usuários (623) variou significativamente ao longo dos anos, refletindo tendências no crescimento da plataforma. Em 2021, ano de criação do Fórum, houve um total de 188 novos cadastros. Já no ano de 2022, o número de novos cadastros caiu para 120, o que pode indicar uma desaceleração no crescimento do Fórum. Em 2023, houve uma recuperação, com 171 novos cadastros, superando o número de 2022. Porém, em 2024, o número de novos cadastros foi de 144, **o que representa uma leve queda em relação a 2023, mas ainda mantém um volume considerável.**

Em relação aos **novos usuários que realizaram a primeira postagem**, há um total de 426 contribuintes. No ano de 2021, foram registrados 128 novos usuários que realizaram suas primeiras postagens, representando um forte início e demonstrando o

interesse inicial na proposta da plataforma. Em 2022, houve uma pequena redução, com 100 novos usuários publicando pela primeira vez, já no ano de 2023 houve uma leve recuperação, com 104 novos participantes realizando suas postagens iniciais, sugerindo um pequeno aumento na capacidade do Fórum de atrair novos usuários engajados. No entanto, em 2024 o número caiu para 94 novos usuários, **evidenciando uma tendência de declínio.**

A quantidade de **novos tópicos e postagens adicionadas aos favoritos** (3 de maio de 2021 a 24 de outubro de 2024) obteve os seguintes resultados. Em 2021 o Fórum registrou 27 tópicos e postagens adicionadas, já em 2024 registrou seu menor percentual com o total de 13 conteúdos favoritos. **Isso pode evidenciar uma tendência de queda na interação e interesse dos usuários,** com uma redução gradual no número de conteúdos marcados como favoritos.

A análise das **novas visualizações de página por usuários logados, anônimos e trackers** (16 de abril de 2021 a 25 de outubro de 2024) obteve um resultado diferente de outras métricas. Os dados apontam para um aumento consistente ao longo dos anos nas visualizações de usuários anônimos, que somaram 48.263 visualizações em 2024, e nas visualizações de trackers que alcançaram um total expressivo de 134.353 no mesmo ano. **Esse crescimento pode sugerir uma ampliação da visibilidade do Fórum entre visitantes ocasionais e sistemas de monitoramento.**

Por outro lado, **as visualizações de usuários cadastrados apresentaram uma trajetória de declínio progressivo.** Em 2021, foram registradas 30.283 visualizações por usuários logados, aumentando ligeiramente em 2022, com 32.293 visualizações, antes de iniciar uma queda acentuada em 2023, totalizando 25.052, e chegando a apenas 15.667 visualizações em 2024. A Figura 25 ilustra graficamente a quantidade de novas visualizações de página por usuários logados, anônimos e trackers no período analisado.

Figura 25 – Quantidade de Novas Visualizações de Página por Usuários Logados, Anônimos e Trackers por Ano (Fórum)

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

Essas **reduções ocasionam um alerta**, podendo evidenciar tendências de declínio, também apontado um provável **afastamento gradual dos usuários cadastrados**, diminuição do interesse ou mudanças no comportamento da comunidade ao longo do tempo. Assim, revelando que é necessário investigar mais a fundo os fatores que podem ter influenciado essas quedas.

A análise das **postagens** (16 de abril de 2021 a 12 de novembro de 2024) revelou um total de 5.454 postagens no Fórum. No ano de 2021, foram registradas 1.439 postagens, demonstrando um desempenho inicial expressivo para um Fórum recém-lançado, com usuários rapidamente aderindo à troca de informações e discussões. Em 2022, o número de postagens atingiu seu pico, com 1.533 contribuições, indicando um período de maior interação e consolidação da comunidade, destacando-se os meses julho e agosto, os quais também registraram maiores acessos em 2022. Embora 2023 tenha sido o ano com maior número de visitas, houve uma redução na atividade em termos de postagens, totalizando 1.177 se destacando o mês de abril, que também resultou no maior pico de visitas. **Contudo, em 2024, houve uma leve recuperação, totalizando 1.305 postagens, mesmo com uma queda brusca nos acessos.**

O **Crescimento de nível de confiança** foi analisado (16 de abril de 2021 a 4 de novembro de 2024) e obteve os seguintes resultados. Nesse período, TL1 apresentou o maior crescimento, com 170 usuários alcançando esse nível de confiança. O ano de 2024 registrou o maior número de usuários, com 50 atingindo o TL1, seguido por 39 em 2023, 43 em 2022 e 38 em 2021.

Em TL2, o número de usuários que alcançaram esse nível foi significativamente menor, totalizando 15 ao longo do período. Em 2023, 4 usuários chegaram ao TL2, enquanto em 2022 esse número foi de 7, e em 2021, 4 usuários atingiram esse nível. O ano de 2024, no entanto, não registrou nenhum novo usuário alcançando o TL2, o que pode refletir um indicativo de uma diminuição no número de usuários que realizaram interações mais elevadas.

TL3 teve um crescimento ainda mais limitado, com apenas 2 usuários alcançando este nível, todos em 2023. Não houve registro de novos usuários atingindo o TL3 em 2021, 2022 e 2024.

Por fim, TL4 apresentou um crescimento mais modesto, com 3 usuários alcançando esse nível de confiança ao longo do período. Os picos de crescimento ocorreram em 2023, com 2 usuários atingindo esse nível, enquanto em 2021 houve apenas 1 usuário que alcançou o TL4. Não houve registros em 2022 e 2024, apontando que a progressão para o nível de confiança mais alto foi extremamente rara.

Portanto, embora o Fórum tenha obtido crescimento no nível de confiança dos usuários, a tendência provavelmente indica que **à medida que os usuários avançam para níveis superiores de confiança, o número de participantes diminui**. A Figura 26 ilustra graficamente o crescimento do nível de confiança no período analisado.

Figura 26 – Crescimento de Nível de Confiança (Fórum)

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

Esses dados evidenciam a importância de compreender os padrões de comportamento dos usuários ao longo do tempo, a fim de aprimorar as estratégias adotadas pelo Tainacan. A alternância entre acessos e postagens, além do declínio dos níveis de confiança, reforçam a necessidade de iniciativas voltadas não apenas para atrair usuários, mas também para incentivar e manter a participação ativa nas discussões.

A análise das **melhores fontes de tráfego**, com base na vinculação da plataforma em fontes externas obteve os seguintes resultados. A principal origem de tráfego é o **www.google.com**, responsável por 20.762 cliques no Fórum. Em seguida, o **www.google.com.br**, domínio da versão brasileira do Google, também desempenha um papel importante, gerando 792 cliques. As fontes **accounts.google.com** e **accounts.google.com.br** contribuíram com 228 e 198 cliques, respectivamente, enquanto **mail.google.com** gerou 93 cliques. Esses números refletem a alta relevância e visibilidade do Fórum nos resultados de busca do Google.

O tráfego proveniente de **wordpress.org**, com 297 cliques, sugere que o Tainacan é frequentemente mencionado ou vinculado a posts, tutoriais e discussões que abordam

temas compatíveis com os interesses da plataforma. O termo de busca “Tainacan” gerou “399” resultados no wordpress.

O domínio do Tainacan, **tainacan.org** com 189 cliques indica que o Tainacan está ajudando a direcionar tráfego para o Fórum, seja por meio de links internos ou pela promoção de conteúdos relacionados. Outras fontes de tráfego incluem **www.bing.com**, com 266 cliques, **duckduckgo.com**, com 149 cliques, e **tainacan.github.io**, com 84 cliques.

Referente aos **termos pesquisados** no fórum se destacam os seguintes resultados. O termo mais pesquisado é “**elasticpress**” com 25 buscas e um CTR de 28,1%, em seguida o termo “**api**”, que registrou 22 buscas e um CTR de 41,0%. O termo “**elementor**” aparece em terceiro lugar, com 20 buscas e um CTR de 45,0%, demonstrando um interesse significativo dos usuários.. Outros termos relevantes incluem “**csv**”, com 19 buscas e um CTR de 31,6%, e “**taxonomia**”, que acumulou 18 buscas e apresentou um CTR de 38,9%. Além disso, termos referentes a erros, como **400**, **403**, **404** e **500**, são recorrentes.

Por fim, entre os **melhores usuários** do Fórum, destaca-se **@mateus.m.luna**, que se sobressai em relação aos demais ao receber 572 curtidas, evidenciando um papel central na dinâmica da comunidade. Outros usuários com maior número de curtidas incluem: **@vnmedeiros** com 65 curtidas., **@andre_benedito** com 39 curtidas e **@discobot** com 38 curtidas. Todos possuem um alto nível de confiança (TL4), o que reflete altas interações no Fórum.

O perfil na rede social **X**, criado em abril de 2016, conta com apenas 548 seguidores, sendo o de menor desempenho em comparação com as outras plataformas utilizadas pelo Tainacan. O perfil manteve uma periodicidade regular de postagens desde sua criação em 25 de outubro de 2017 até a última publicação realizada em 14 de setembro de 2023, em alguns dias eram postados até 4 conteúdos. Contudo, a maior parte das publicações apresentou desempenho limitado, com poucas visualizações e um número reduzido de interações. Destacam-se no perfil as repostagens realizadas pelo Tainacan, envolvendo tanto perfis pessoais quanto institucionais, de diferentes origens, nacionais e internacionais.

No decorrer desta pesquisa, a rede social X foi banida do Brasil por um período significativo (30 agosto a 7 de outubro de 2024). Mesmo com o retorno da plataforma,

esse cenário coloca em dúvida a relevância de manter um perfil ativo nessa rede. Essa instabilidade pode impactar diretamente os usuários e no investimento de tempo e recursos para manter um perfil ativo. Portanto, há a necessidade de uma reflexão sobre a real utilidade dessa rede na comunidade Tainacan.

Por fim, o **Blog** do Tainacan se destaca por sua periodicidade regular e pela diversidade de temas abordados, abrangendo conteúdos que atendem a diferentes interesses e necessidades do público. Um diferencial importante é a presença de publicações em inglês, o que amplia o alcance internacional e facilita a comunicação com os usuários de diferentes localidades. Além disso, o blog se consolida como uma fonte segura e confiável de informação, oferecendo maior estabilidade em comparação com outras redes sociais, que frequentemente sofrem alterações em suas dinâmicas e algoritmos. Essa característica faz do Blog do Tainacan um espaço ideal para o armazenamento e a disseminação de conteúdos relevantes, com foco no longo prazo, tornando-se uma ferramenta essencial para a consolidação da identidade institucional e o suporte à comunidade.

3.4 Instituições que compõem a comunidade Tainacan

O principal produto resultante deste relatório consiste não apenas na tabela que consolida as instalações identificadas, acompanhada da qualificação detalhada das informações coletadas e da triangulação dos dados provenientes da análise de diversas instituições assim como as perspectivas dos usuários, mas também no desenvolvimento de um conjunto de hipóteses e proposições fundamentadas nas evidências observadas no momento de realização desta pesquisa. Essas hipóteses visam oferecer explicações plausíveis para os padrões e tendências observados, servindo como ponto de partida para investigações futuras e para a formulação de recomendações estratégicas.

Neste sentido, a análise dos resultados desta pesquisa está dividida da seguinte forma neste subcapítulo: apresentação da base de dados gerada através das instalações identificadas, sistematização de algumas análises possíveis através dos metadados preenchidos na qualificação destes resultados, enumeração de hipóteses desenvolvidas pelo grupo de pesquisa durante a realização deste trabalho e, por fim, proposições de produtos e projetos que permitem a continuidade ou auxiliam na coleta e análise de dados pertinentes à identificação de instituições e usuários da plataforma Tainacan.

3.4.1 Apresentação da base de dados gerada

Ao total foram identificadas **182** instalações únicas, **excluindo 10** instalações estrangeiras identificadas, chegamos em **172** instalações brasileiras ativas identificadas entre julho e agosto de 2024, período de execução da ferramenta. No Quadro 10 se encontram os 19 campos criados para serem preenchidos com informações complementares às instalações identificadas, divididos em seis seções: “Informações Gerais” referentes a instalação (Instituição, Link de Acesso e Endereço de Contato), “Outras Informações” com dados diversos sobre infraestrutura institucional (Subordinação, Provedora e Domínio), “Cadastro Nacional de Museus” com alguns campos equivalentes àqueles da tabela do cadastro (CNM, Sistema Estadual, Tipologia, Temática e Esfera), “Localização” (Cidade, País, Sigla Estado e Estado), “Cadastro na Tabela” como forma de controle de preenchimento (Fonte, Data e Responsável), e por fim “Usuários” com o objetivo de identificar usuários relacionados às instituições (Responsável 1 e Responsável 2).

Quadro 10 – Seções e Metadados da Tabela de Instituições

Seção	Metadado	Descrição
Informações Gerais	Instituição	Nome da instituição responsável pela instalação identificada.
	Link de Acesso	Link para o acesso à instalação identificada.
	Endereço de Contato	Endereço de contato da instituição ou do responsável pela instalação identificada.
Outras Informações	Subordinação	Órgão governamental ou empresa/associação ao qual a instituição está subordinada.
	Provedora	Provedora de hospedagem identificada na instalação.
	Domínio	Domínio de topo de nível utilizado pela instalação.
Cadastro Nacional de Museus	CNM	Identificador se a instituição está presente no Cadastro Nacional de Museus.
	Sistema Estadual	Identificador se a instituição está presente no respectivo Sistema Estadual de Museus.
	Tipologia	Tipologia atribuída pelo CNM. Quando não presente no cadastro, preenchido conforme interpretação do autor.

Seção	Metadado	Descrição
	Temática	Temática atribuída pelo CNM. Quando não presente no cadastro, preenchido conforme interpretação do autor.
	Esfera	Esfera atribuída pelo CNM. Quando não presente no cadastro, preenchido conforme identificação do autor.
Localização	Cidade	Cidade onde encontra-se a instituição.
	Estado Sigla	Sigla do Estado onde encontra-se a instituição, ajuste necessário para visualização dos dados no Power BI.
	Estado Ajustado	Estado onde encontra-se a instituição, ajuste necessário para visualização dos dados no Power BI.
	País	País onde encontra-se a instituição.
Cadastro Tabela	Fonte	Forme de proveniência do encontro da instalação: "Casos de Uso" ou "Automatização"
	Data	Data de inserção na tabela.
	Responsável	Pesquisador responsável pela inserção na tabela.
Usuários	Responsável 1	Usuário responsável pela instituição, quando possível de identificar.
	Responsável 2	Usuário responsável pela instituição, quando possível de identificar.

Fonte: Elaboração Própria (2024)

As instalações das instituições identificadas neste estudo podem ser examinadas em formato resumido no Apêndice A deste documento. Uma planilha abrangente, contendo todos os metadados relevantes, está disponível em um arquivo distinto. Cumpre ressaltar que a seção "Usuários" desta planilha foi devidamente anonimizada em respeito à privacidade dos indivíduos envolvidos. Este arquivo completo está disponibilizado juntamente com o este relatório no seu local de publicação original, garantindo a transparência e a acessibilidade dos dados para consulta e análise detalhada por parte dos interessados.

3.4.2 Análises possíveis a partir dos dados

Com os resultados obtidos, realizamos algumas aferições quanto às características e distribuição destas instalações de maneira preliminar. A primeira constatação que obtivemos foi referente a distribuição geográfica das instalações identificadas, a maioria das instituições encontram-se nas regiões: sudeste (**70 resultados**), centro-oeste (**44 resultados**) e sul (**41 resultados**) (Figura 27). Com base nos resultados da análise, efetuamos uma avaliação inicial das características e da distribuição das instalações identificadas. A primeira observação relevante diz respeito à sua distribuição geográfica. Esta distribuição inicial sugere uma possível correlação com fatores como o desenvolvimento socioeconômico regional, a concentração populacional ou políticas de incentivo específicas para cada região.

Figura 27 - Distribuição dos resultados por região do Brasil

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

A análise revela uma notável concentração de instituições no Distrito Federal (33) e no Rio Grande do Sul (33), com Brasília (33) e Porto Alegre (24) emergindo como os principais polos de instalação dentro dessas unidades federativas. Essa distribuição contrasta com a dinâmica observada na região Sudeste, onde se verifica uma dispersão mais equitativa das instalações entre os estados de São Paulo (26), Minas Gerais (20) e Rio de Janeiro (15), indicando uma menor centralização em um único município. A Figura 28 ilustra graficamente essa distribuição geográfica, permitindo uma visualização comparativa da concentração de instituições nas diferentes regiões e estados analisados. Essa disparidade na distribuição pode refletir fatores históricos, econômicos e políticos específicos de cada região, influenciando a localização e o estabelecimento de instituições com tipologias distintas.

Figura 28 – Distribuição dos resultados por Estados do Brasil

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

A utilização do Cadastro Nacional de Museus (CNM) e dos Sistemas Estaduais de Museus como fontes de dados para execução da ferramenta foram fundamentais para o mapeamento destas instalações em um ambiente tão vasto quanto a internet. Entretanto, quando observamos a presença destas instituições no Cadastro Nacional de Museus (Figura 29), identificamos que 79 estão presentes no CNM e 103 não estão cadastradas,

todavia destas, somente 29 caracterizariam instituições museológicas, demonstrando que 74 instituições identificadas utilizam a ferramenta para divulgação de acervos ou criação de repositórios que não são, necessariamente, museológicos.

Figura 29 – Presença dos resultados no Cadastro Nacional de Museus

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

A análise da esfera institucional das instalações do Tainacan permite compreender melhor os perfis organizacionais das entidades que adotam a ferramenta como repositório digital. Os dados evidenciam uma predominância significativa de instituições públicas, sobretudo da esfera federal (86) e estadual (46), o que reforça o papel do poder público na liderança de iniciativas de publicização e gestão de acervos culturais. As instituições privadas, embora em menor número, também estão presentes com alguma diversidade de naturezas jurídicas, como associações (14), fundações (4), empresas (4) e organizações religiosas (2). O gráfico da Figura 30 ilustra a distribuição das instalações de acordo com sua esfera institucional, permitindo visualizar com clareza essa diversidade e o protagonismo do setor público. Ver Figura 30.

Figura 30 – Esfera Institucional das instalações Tainacan

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

Quanto à infraestrutura tecnológica destas instalações, coletamos dados referentes aos seus domínios de acesso e provedores de hospedagem. Observamos que a maior parte das instalações utiliza domínios nacionais, com **147** destas instalações inseridas dentro do campo do domínio de topo .br, destes **103** utilizam domínios exclusivos governamentais (.gov.br, .mil.br, .leg.br...) o que aponta para uma significativa presença do setor público na adoção da tecnologia observada, refletindo o papel central das instituições governamentais na gestão e disseminação de acervos museológicos no Brasil. Esse dado pode indicar que políticas públicas e iniciativas institucionais têm influenciado diretamente na adoção do Tainacan como repositório digital por museus e instituições culturais. Além disso, os dados revelam que uma parcela das instalações também está vinculada a instituições de ensino e pesquisa, com domínios como .edu.br, indicando a participação ativa de universidades na implementação e desenvolvimento dessas plataformas. Ver Figura 31.

Figura 31 – Distribuição dos domínios nas instalações identificadas

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

No que diz respeito aos provedores de hospedagem, constatou-se uma concentração significativa em serviços nacionais, especialmente aqueles mantidos por instituições públicas de ensino superior, como as universidades federais, o que reforça a importância dessas instituições como polos de inovação tecnológica aplicada aos repositórios digitais. Também foram identificadas diversas instalações hospedadas em provedores comerciais, tanto nacionais quanto estrangeiros, evidenciando diferentes níveis de autonomia e recursos técnicos disponíveis no momento do estabelecimento da infraestrutura desses serviços.

Por fim, realizamos o cruzamento dos dados de pessoas responsáveis pela instalação do repositório, coletados por meio da pesquisa de usuários enviada para as instituições, com os autores de literatura técnica e científica identificados no levantamento bibliográfico realizado nesta pesquisa. Tivemos **56** entradas únicas de pessoas responsáveis pela implementação, **5** entradas únicas de autores de literatura técnica e **146** entradas únicas de autores de literatura científica. Deste total, **7** pessoas identificadas como responsáveis pela implementação aparecem como autores de

literatura técnica e científica, onde **1** pessoa aparece como autora de literatura técnica, e as outras **6** como autores de literatura científica.

Esse cruzamento evidencia uma participação ainda restrita, porém relevante, de profissionais que atuam tanto na prática quanto na produção de conhecimento técnico e acadêmico sobre o tema. A presença de apenas uma pessoa atuando simultaneamente na implementação e na produção de literatura técnica pode indicar uma lacuna na sistematização de saberes práticos em formatos mais aplicados ou voltados a orientações de implementação. Já o número ligeiramente maior de responsáveis que também publicam literatura científica sugere uma tendência à articulação entre a prática profissional e a pesquisa acadêmica, especialmente em contextos institucionais como universidades e centros de pesquisa.

Esses dados também revelam a existência de diferentes perfis de atuação: alguns profissionais focados na prática, outros predominantemente voltados à pesquisa, e uma minoria que transita entre os dois campos. O fortalecimento de redes de colaboração entre esses perfis pode ser um caminho promissor para o desenvolvimento mais robusto e sustentável de soluções digitais e ampliação do Tainacan enquanto repositório digital.

3.4.3 Hipóteses levantadas a partir da pesquisa

A análise dos dados coletados permite levantar algumas hipóteses sobre o contexto de adoção e implementação do Tainacan como solução de repositório digital por instituições culturais brasileiras. Essas hipóteses visam interpretar as dinâmicas observadas a partir da sistematização dos dados obtidos nas tabelas e visualizações explicitadas.

A primeira hipótese observada durante a realização da pesquisa diz respeito à distribuição geográfica das instalações identificadas de modo que a predominância de instalações nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul sugere uma possível correlação entre a adoção do Tainacan e o desenvolvimento socioeconômico regional, a densidade institucional e a presença de políticas públicas de fomento à instituições culturais. A expressiva concentração de instalações no Distrito Federal (33) e no estado do Rio Grande do Sul (33), com destaque para as capitais Brasília e Porto Alegre, pode ser explicada pela

existência de núcleos institucionais, universitários e autárquicos, historicamente envolvidos com políticas de memória, divulgação patrimonial e inovação tecnológica. Nesse sentido, o padrão de distribuição geográfica observado parece refletir não apenas o acesso à infraestrutura digital, mas também a presença de redes de conhecimento, financiamento público e capital humano qualificado, especialmente em contextos universitários e governamentais.

Os dados também revelam que parte significativa das instituições que utilizam o Tainacan não está formalmente cadastrada no Cadastro Nacional de Museus (CNM). Das 182 instalações analisadas, apenas 79 estão presentes no CNM e, entre aquelas não cadastradas, somente 29 podem ser claramente caracterizadas como instituições museológicas. Tal cenário indica uma ampliação do escopo de uso da ferramenta, alcançando bibliotecas, arquivos, centros de documentação, coletivos culturais e outras entidades que lidam com acervos. Essa tendência evidencia a flexibilidade e adaptabilidade do Tainacan como repositório digital, mas também a necessidade de promoção de políticas públicas de mapeamento institucional, padronização e acompanhamento técnico que contemplem não apenas museus formalmente reconhecidos, mas todo o ecossistema de instituições que atuam na preservação e difusão de bens culturais. A ausência de cadastro em sistemas oficiais como o CNM dificulta a formulação de políticas públicas específicas, a destinação de recursos e o fortalecimento institucional dessas entidades.

Nesta mesma perspectiva, a análise dos domínios de acesso e provedores de hospedagem revela uma expressiva presença de instituições públicas e universidades na infraestrutura das instalações, com destaque para domínios governamentais (.gov.br) e acadêmicos (.br e .edu.br). Isso indica que o setor público, especialmente por meio das instituições federais de ensino superior, exerce um papel central na difusão e manutenção técnica do Tainacan. Essa dependência pode ser interpretada tanto como uma força, no sentido de garantir legitimidade institucional e suporte técnico qualificado, quanto como uma vulnerabilidade, considerando os riscos de descontinuidade vinculados a mudanças de gestão e orçamento nas esferas públicas.

A triangulação entre os dados de responsáveis pela implementação e os autores de literatura técnica e científica revelou que apenas sete indivíduos transitaram entre os

campos da prática e da pesquisa, sendo que apenas uma pessoa atua também na produção de literatura técnica. Essa assimetria aponta para uma lacuna importante na sistematização de saberes práticos em formatos aplicados e voltados à orientação de novas implementações. O número relativamente maior de responsáveis que também publicam artigos científicos sugere uma aproximação mais significativa entre prática e pesquisa em ambientes acadêmicos, mas ainda limitada. Tal cenário reforça a necessidade de fomentar práticas de documentação técnica, produção de manuais, estudos de caso e outras formas de compartilhamento de conhecimento aplicado na disponibilização de bens culturais no formato digital.

Apesar das lacunas identificadas, os dados revelam a emergência de um ecossistema heterogêneo e em expansão, formado por instituições públicas, universidades, coletivos culturais e profissionais com diferentes perfis de atuação. A ferramenta tem se consolidado como uma tecnologia de referência na gestão de acervos digitais no Brasil, promovendo a articulação entre iniciativas locais e políticas institucionais de maior escala. O fortalecimento de redes de colaboração entre técnicos, gestores e pesquisadores pode se configurar como estratégia fundamental para garantir a sustentabilidade das implementações e ampliar o impacto do Tainacan enquanto repositório digital nacional.

3.4.4 Possíveis produtos a partir da pesquisa

A partir das análises realizadas, propõe-se como um possível produto a criação de um domínio exclusivo para instituições museológicas no Brasil, nos moldes de domínios institucionais nacionais já existentes como o **.edu.br** e o **.gov.br** ou o domínio internacional articulado pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM) **.museum**. A utilização predominante do Tainacan por instituições públicas e museológicas com fins de preservação, gestão e difusão de acervos aponta para a necessidade de uma identificação digital específica, que fortaleça a visibilidade, legitimidade e confiabilidade das plataformas de acervo online dessas instituições. Um domínio como **.museu.br** ou **.muse.br** poderia cumprir esse papel, funcionando como um selo de reconhecimento técnico e institucional no ambiente digital.

Esse domínio exclusivo serviria não apenas como instrumento de ordenamento e padronização digital, mas também para mapeamento institucional no ciberespaço e como política pública indutora da transformação digital. A criação e regulamentação de tal domínio poderia ser conduzida em parceria com o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), em articulação com o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e outras instâncias da administração pública, garantindo critérios claros de adesão baseados na função museológica e em parâmetros técnicos mínimos de presença digital.

Outro produto estratégico diz respeito à articulação da comunidade envolvida com a implementação e uso do Tainacan. A pesquisa evidenciou uma fragmentação entre os profissionais que atuam diretamente nas implementações e aqueles que produzem conhecimento técnico e científico sobre a ferramenta. Essa lacuna pode ser reduzida com a formação de uma **rede de colaboração permanente**, envolvendo técnicos, pesquisadores, gestores e desenvolvedores. Tal rede pode atuar no intercâmbio de boas práticas, na documentação de experiências e na construção coletiva de soluções para desafios comuns, fortalecendo a sustentabilidade e a evolução do ecossistema Tainacan.

Além disso, a institucionalização dessa comunidade poderia resultar na expansão de fóruns técnicos regulares, como o <<https://tainacan.discourse.group/>>, grupos de trabalho temáticos, produção colaborativa de manuais e guias de implementação, bem como na consolidação de uma base de conhecimento acessível e mantida de forma contínua. A promoção dessa articulação colaborativa pode se tornar um dos legados mais relevantes da pesquisa, contribuindo diretamente para o avanço das práticas de digitalização e acesso a acervos museológicos no Brasil.

3.5 Identificação de pessoas que compõem a comunidade Tainacan

Inicialmente nossa automatização conseguiu rastrear grande parte dos contatos disponíveis em rede, das 182 instituições, 141 tiveram o contato encontrado facilmente, através da automatização, deixando faltar 41 endereços de contato.

Nessa busca foi possível resgatar 21 novos contatos de endereço para nossa base de dados, sendo assim faltaram 20 contatos a serem resgatados. Nesse processo mais próximo, foi possível constatar um problema já identificado na maneira de articulação

digital que as instituições culturais enfrentam: a pouca ou nenhuma autonomia ou comprometimento com a presença online, para garantir o desenvolvimento e contato com a área.

3.6 Ampliação do escopo da pesquisa: Formulário “Análise de Usuários do Tainacan”

Em setembro de 2024 elaboramos um formulário a ser encaminhado para as instituições a fim de traçarmos o perfil do usuário do Tainacan. O formulário foi pensado em conjunto pela equipe de pesquisa e montado dentro da plataforma Google Forms. O formulário apresenta seções como “Informações Gerais”, com as solicitações de informações tais como “Nome do repositório do Tainacan em que atua”, “Nome Completo”, “Identidade de Gênero”, “Cargo”, “Escolaridade” e “Formação”. Essas informações foram solicitadas a fim de traçar o perfil das pessoas que estão envolvidas com os repositórios públicos presente no Tainacan.

A segunda seção foi pensada para trazer um panorama sobre o uso da plataforma por essas pessoas e sobre a implementação da plataforma dentro dessas instituições, suas motivações para tanto. As perguntas elaboradas foram “Quem foi responsável pela implementação do Tainacan na instituição?”, “Qual o nome do responsável pela implementação do Tainacan?”, “Qual a frequência de inserção de itens ou coleções na plataforma?”, “Qual a frequência de atualização da plataforma?”, “Quais os maiores desafios ao utilizar a plataforma?”, “Quais as necessidades de melhoria na plataforma?”, “Quais suas sugestões para melhorias e novas funcionalidades na plataforma?”, “Quais os pontos positivos do uso do Tainacan?”, “Existe alguém dedicado exclusivamente para a inserção de itens e coleções no Tainacan dentro da instituição?”, “Existe alguém dedicado exclusivamente para a atualização e manutenção do plugin dentro da instituição?”, “Há uma política de acervos digitais dentro da instituição?”, “Quais as tipologias de acervos que a instituição coloca no Tainacan?”, “Qual a finalidade do uso do Tainacan por parte da instituição?”. A maioria dessas perguntas tiveram como opção uma resposta descritiva para que os participantes tivessem a liberdade de se expressar quanto ao uso da plataforma.

A terceira seção foi elaborada de maneira mais sucinta, mas acreditamos que seu retorno será relevante para o entendimento do funcionamento dessas instituições e suas

dificuldades quanto ao uso da plataforma Tainacan. A seção foi direcionada para questões quanto à maturidade tecnológica da instituição, sendo as perguntas “Existe equipe de TI na instituição?” e “Caso haja equipe de TI, ela é interna ou terceirizada?”.

A quarta e última seção foi projetada já pensando no desenvolvimento de uma possível segunda etapa deste projeto, a relação que a comunidade Tainacan tem entre si; desde interações diretas entre instituições e pessoas e de que forma, incluindo a interação com as mídias sociais do Tainacan. As perguntas desenvolvidas foram: “Há interações com outras instituições que utilizam o Tainacan a fim de gerar trocas de conhecimento sobre a plataforma?”, “Com quais instituições?”, “De que maneira esta interação acontece?”, “Quais seriam boas ferramentas de comunicação entre instituições?”, “Quais mídias sociais do Tainacan você conhece?”, “Por que a instituição acompanha as redes sociais do Tainacan?”, “Qual tipo de conteúdo você espera ou deseja encontrar nas mídias sociais do Tainacan?”.

Com o objetivo de testar a aplicabilidade do formulário desenvolvido, decidiu-se encaminhá-lo inicialmente a seis (6) instituições da nossa base de dados com as quais a equipe de pesquisa mantinha boa relação. A intenção era obter retornos que contribuíssem para o aperfeiçoamento da ferramenta, além de antecipar possíveis problemas que poderiam surgir no envio do formulário a todas as instituições mapeadas. As instituições selecionadas foram: Museu da UFRGS, Fundação Vera Chaves Barcellos, Museu da Comunicação Hipólito José da Costa, Espaço Força e Luz, Centro de Memória do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul e Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul. As respostas obtidas encontram-se no Apêndice B deste relatório. Observa-se que essas instituições não foram excluídas da análise final, pois se tratam de unidades representativas para a pesquisa.

A aplicação inicial do formulário permitiu identificar entraves relevantes enfrentados pelas instituições culturais brasileiras. Das seis instituições selecionadas, três apresentavam endereços de contato corretos e atualizados, enquanto as demais estavam com informações desatualizadas em seus próprios sites institucionais. Caso não tivéssemos estabelecido contato direto com essas instituições, o formulário provavelmente não teria sido recebido. Essa limitação comprometeu a efetividade da aplicação do instrumento em sua totalidade — não apenas nesta pesquisa, mas também

em futuras iniciativas que dependam desse tipo de contato. Considerando ainda a dificuldade previamente observada na obtenção dos endereços eletrônicos das instituições, conclui-se que essa lacuna representa um obstáculo significativo para o avanço da área e para a consolidação de uma comunidade usuária ativa e interligada.

Outro ponto interessante a ser observado nesse primeiro teste são as respostas da pergunta “Com que tipo de instituição interagem?” e “De que maneira esta interação acontece?” sobre a relação que cada instituição desenvolve com outras instituições a fim de gerar trocas de experiências acerca do uso da plataforma Tainacan, sejam elas espontâneas ou organizadas. Tal parâmetro será muito positivo para o desenvolvimento de ações para ativação da comunidade usuária do Tainacan, já que nos dá exemplos concretos do que está funcionando para essas instituições. Além desses pontos, as respostas da pergunta “Nome do responsável pela implementação do Tainacan” nos abrirá um leque de usuários ainda maior do que foi possível resgatar nessa primeira etapa do projeto.

Após realizarmos o teste de aplicabilidade do formulário, com as instituições gaúchas, o formulário foi enfim encaminhado para toda nossa base de dados de contatos levantados na primeira etapa dessa pesquisa, através de sucessivos e-mails enviados entre o período de 08/11/2024 até 12/12/2024, tendo o fechamento para o recebimento de respostas no dia 19/12/2024. Dos 141 contatos identificados, obtivemos uma adesão de 40% ao formulário, resultando em uma amostra total de 57 respondentes.

3.4.2 Identificação do usuário da plataforma Tainacan: análise das respostas ao formulário de pesquisa.

Partindo da primeira seção do formulário, voltada às informações gerais dos respondentes e à identificação do perfil médio dos usuários da plataforma, foi possível contabilizar um total de 57 participantes. Desses, 64,2% se identificaram como mulheres, 34% como homens e 1,9% como pessoas não-binárias. Em relação à faixa etária, observa-se uma distribuição ampla, com maior concentração de usuários entre 36 e 40 anos, conforme representado na Figura 32.

Figura 32 – Distribuição das faixas etárias das pessoas respondentes

Fonte: Elaboração Própria (2025)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

Os cargos que ocupam nas instituições, informados nas respostas ao formulário estão descritos na Figura 33.

Figura 33 – Distribuição dos cargos

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

O formulário teve 29 tipologias de ocupação diferentes relatadas, mas é interessante observar que o cargo de Museólogo foi o segundo mais recorrente. Quanto ao grau de escolaridade, 33 possuem algum tipo de Pós-Graduação completa, seguido de 10 que têm Ensino Superior completo, 10 respondentes estão completando uma Pós-Graduação (4 respondentes) ou um Ensino Superior (5 respondentes). Na questão de formação profissional, História (28%) e Museologia (26,3%) despontam como as mais recorrentes dentre as 19 formações distintas que apareceram no formulário. Ver Figura 34.

Figura 34 – Distribuição das formações

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

A análise da seção de informações gerais do formulário permitiu delinear um perfil de usuário comum da plataforma Tainacan. A maioria dos respondentes são mulheres, com idade de 26 e 40 anos, com pós-graduação (completa ou incompleta), com formação em Museologia ou História, sendo que a maior parte ocupa cargos de gestão. Essa delimitação é um tanto quanto positiva para a área, demonstra a forte predominância

feminina em cargos de liderança e com formação compatível com o perfil das instituições localizadas. No entanto vale ressaltar que a plataforma Tainacan, além de exigir conhecimento técnico na área da Ciência da Informação, também se beneficia do conhecimento na área das Tecnologias da Informação, formação que não apareceu nenhuma vez no nosso formulário, além de suas correlatas como Análise de Sistemas, com apenas uma ocorrência. Essa observação é feita partindo da relação que os próprios respondentes indicam na seção seguinte quando questionados sobre os desafios de uso da plataforma.

A segunda seção foi desenvolvida para nos ajudar a ter um panorama sobre como a plataforma é utilizada dentro das instituições. A primeira pergunta tinha o intuito de saber se a instituição implementou o Tainacan de maneira interna ou o fez em parceria com terceiros, o que nos trouxe os seguintes resultados. Dos 57 respondentes, 38 indicaram que a equipe interna foi a responsável, número bem expressivo ao lado de 4 que relataram o uso de uma empresa terceirizada, 10 responderam que fizeram parceria com uma universidade e 5 contrataram um profissional autônomo para a implementação. Em relação à pergunta que solicitava o nome do responsável pela implementação, já teve seu propósito explorado na seção 3.4.1 deste relatório.

As perguntas que dizem respeito à frequência com que os usuários atualizam a plataforma em conteúdo e em sistema estão descritas nas Figuras 35 e 36.

Figura 35 - Atualização de conteúdo na plataforma

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

Figura 36 – Atualização de sistema

Fonte: Elaboração Própria (2025)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

Em “Quais os maiores desafios ao utilizar a plataforma?”, três tópicos foram os mais relatados pelos usuários, **possuir conhecimento em Tecnologia da Informação ao administrar a plataforma, gerência de arquivos e bases de dados para atualizar a plataforma e aprender as funcionalidades da plataforma**. As duas primeiras podemos relacionar com nosso levantamento de formação dos usuários respondentes, como informamos antes, não há ocorrência de formação na área de TI, o que pode prejudicar a autonomia dos profissionais de explorarem a plataforma. Na terceira questão podemos explorar que o primeiro contato com a plataforma deveria ser na forma de aprendizado formal e não apenas intuitiva, o que seria facilmente preenchido por disponibilização de conteúdo instrutivo recorrente e na criação de uma rede ativa interligada. Em congruência a isso e pensando em aproximar os usuários a contribuir com o melhoramento da plataforma para suprir suas necessidades, a pergunta “Quais as necessidades de melhoria na plataforma?” nos resultou em um leque interessante de recomendações que demonstram preocupação com a **eficiência técnica, usabilidade e segurança da plataforma**. O desejo por maior **integração com outros sistemas e flexibilidade na gestão de acervos**. A necessidade de uma **personalização maior de frontend**, também foi relatada como um ponto de desejo de melhoria, assim como haver

um sistema de busca, recuperação de palavras-chave, relacionamento entre coleções, além de recursos para a geração de relatórios e listas, são vistas como essenciais para facilitar o acesso e uso da informação. O salvamento automático de dados durante o preenchimento, e a possibilidade de tornar anexos privados e o controle mais refinado sobre a apresentação e a privacidade das informações, são indicações de melhoria quanto à segurança e autonomia do usuário.

Nas respostas da pergunta “Quais os pontos positivos do uso do Tainacan?” os respondentes expressam de maneira muito positiva os pontos fundamentais da razão pelo qual a plataforma existe dentro do cenário cultural brasileiro, como a **difusão de acervo, o baixo custo** que a plataforma exige e ela ter se tornado um **facilitador de pesquisa** de acervos, além de ter se tornado uma ferramenta de **gestão de acervos** para a própria instituição usuária. A flexibilidade e facilidade na edição da plataforma, assim como a segurança também foram apontados.

Nas três perguntas seguintes, nossa preocupação era de entender melhor se as instituições conseguiam se dedicar de forma plena à plataforma, tanto em equipe dedicada, quanto em uma organização de prioridades. A pergunta “Existe alguém dedicado exclusivamente para a inserção de itens e coleções no Tainacan dentro da instituição?” revela que **50,9% das instituições não possuem** e **49,1% possuem sim**. Em “Existe alguém dedicado exclusivamente para a atualização e manutenção do plugin dentro da instituição?” **67,3% não possuem**, contra **32,7% que possuem**. Uma possível análise é de que as instituições ainda não têm um bom apoio em TI.

Em referência a questão “Há uma política de acervos digitais dentro da instituição?” **58,9% não tem** e **41,1%, possuem** uma política de acervos digitais. A pergunta anterior se relaciona com esta seguinte de “Quais as tipologias de acervos que a instituição coloca no Tainacan?” que busca justamente entender como as instituições estão se organizando quanto aos acervos que disponibilizam na plataforma. As tipologias mais recorrentes estavam de acordo com as sugeridas no formulário: **fotos, vídeos, áudios, textos e artigos**. Na opção de “outros” os respondentes sinalizaram acervos como **PDF, links de notícias, desenhos técnicos, projetos arquitetônicos, objetos tridimensionais, partituras e documentos musicais, coleções museológicas, arquivísticas e bibliográficas, equipamentos, documentos digitais, documentação**

de tipologia variada, eventos, perfil de autoridades, acervo artístico em suportes diversos (papel, tela, madeira, tapeçaria, mármore, argila, etc.), técnicas diversas (desenho, fotografia, gravura, pintura, escultura, instalação, audiovisual).

A terceira seção é sobre a existência de equipes profissionalizadas em TI dentro das instituições e se a presença delas é direta na instituição, presente e disponível a qualquer momento; ou indireta, ou seja, está à disposição da instituição, mas é externa a ela. De forma bem sucinta as perguntas são: “Existe equipe de TI na instituição?”, indicando que 66% possui essa equipe e 34% não possuem, e “Caso haja equipe de TI, ela é interna ou terceirizada?”, que demonstrou que dos que responderam que sim, 50% possuem a equipe de maneira interna, 22,7% tem a equipe de forma terceirizada, aqui pode se entender que ela deve ser acionada para estar presente caso a instituição precise e 27,3% tem a equipe de TI, mas essas instituições são públicas e dependem da equipe que auxilia todo o órgão maior.

A quarta seção, que busca desenhar como é a relação das instituições entre si e como elas interagem com as redes sociais do Tainacan, nos revela que apenas 35,7% das instituições mantêm uma relação para a troca de conhecimentos e interações, isso equivale a 20 dos nossos 57 respondentes. Dessas 20 instituições, 8 são gaúchas e os relatos marcam que o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, o Museu Histórico Júlio de Castilhos e o Museu da Comunicação Hipólito José da Costa, são fortes articuladores de debates sobre o Tainacan, muito se deve ao Programas de Acervos da Cultura desenvolvido pela Secretaria de Cultura do Estado do RS, com o objetivo de ampliar e centralizar discussões sobre os acervos do estado, e também por serem instituições de referência na utilização do Tainacan.

As formas como essas instituições gaúchas e outras relatam que a interação acontece é através de grupos de trabalhos, reuniões regulares, trocas por e-mail e a participação em eventos relacionados à Museologia e a tecnologia. Também foi mencionado que essas trocas de experiências acontecem quando há visitas técnicas e no uso do próprio Fórum do Tainacan. O interessante de analisar é que a partir desses exemplos é possível direcionar e estruturar estratégias eficientes para a maior interação da comunidade dos usuários do Tainacan, ter a identificação do que mais funciona para o

campo é de extrema relevância. Além desses formatos, as ferramentas de comunicação também são essenciais para estruturar essa troca, 62% dos respondentes indicam que uma ferramenta possível é o Whatsapp, provavelmente por suas características de criar grupos de conversas, mais rapidez na comunicação e por ser uma ferramenta que utiliza poucos recursos para sua manutenção. Trocas de e-mails e uma possível Newsletter também são apontadas como possíveis boas ferramentas, além da utilização do próprio Fórum do Tainacan. Promover eventos e encontros dessa comunidade de forma presencial ou de forma remota também tem um grande potencial de estreitar as relações dos usuários e difundir a troca de diálogo e decisão coletiva, o que pode fortalecer a apropriação crítica e integrada da plataforma.

As três últimas perguntas do formulário têm a temática sobre as redes sociais do Tainacan. Na pergunta “Quais mídias sociais do Tainacan você conhece?” O número mais expressivo, como pode se ver no gráfico abaixo, é o do Site da plataforma, seguido do Instagram, do Youtube e do Fórum I. Ver Figura 37.

Figura 37 – Distribuição por rede social

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

O Fórum, como já foi visto anteriormente, é uma boa ferramenta para a interação da comunidade entre si. As demais são ferramentas essenciais de comunicação da plataforma para com sua comunidade, manter elas ativas e atualizadas conserva a imagem

da plataforma viva e relevante no meio. O que nos leva a pergunta seguinte, “Por que a instituição acompanha as redes sociais do Tainacan?” e a partir da análise de conteúdo das respostas, os motivos mais recorrentes são **a busca por notícias, entrar em contato com a comunidade, tirar dúvidas, reportar e resolver erros, busca por tutoriais e informações e acompanhar eventos**. O acompanhamento das redes sociais do Tainacan pelas instituições usuárias evidencia o forte e possível papel estratégico desses canais como fontes de suporte, atualização e articulação comunitária, além de serem reconhecidas como canais de confiança direta ao Tainacan. Para finalizar esta seção, pedimos aos respondentes sugestões do que seria interessante encontrar nas redes sociais da plataforma, a fim de gerar uma cartela de conteúdos que a plataforma pode alimentar as redes sociais que converse diretamente com o que os usuários estão buscando. O conteúdo dessas respostas conversa diretamente com a pergunta anterior. Os respondentes expressam interesse especial por **tutoriais práticos sobre o uso da plataforma, dicas de funcionalidades explicadas de forma clara e objetiva, e soluções para problemas recorrentes**. Além disso, a **divulgação e criação de cursos** para uma formação rápida e eficiente das equipes envolvidas com a plataforma dentro da instituição, também se mostra como uma demanda. A **divulgação de instituições e profissionais usuários da plataforma**, bem como **profissionais envolvidos no desenvolvimento e suporte técnico**. Outro ponto de destaque é o interesse por conteúdos que inspirem o uso criativo da plataforma, como **casos de uso bem-sucedidos, curiosidades e ações de outras instituições**. A variedade de tipos de conteúdo expressadas no formulário demonstra que os usuários respondentes estão em busca de formação, pertencimento e na ânsia pelo desenvolvimento de uma rede ativa.

4 TRIANGULAÇÃO DAS ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

A triangulação dos resultados obtidos na Meta 2 permitiu consolidar uma visão abrangente e analítica sobre o ecossistema sociotécnico da comunidade Tainacan, conectando as dimensões da produção e circulação da informação com a configuração institucional e os perfis dos usuários. A combinação desses dados oferece uma base empírica robusta para a formulação de políticas públicas informacionais voltadas à gestão de acervos digitais em ambientes museais e culturais mais amplos, conforme pode ser visualizado no Apêndice C – Quadro comparativo da Meta 2: atividades, procedimentos metodológicos e principais resultados e insights.

Do ponto de vista informacional, a análise da literatura científica e técnica revelou que o Tainacan tem gerado crescente interesse acadêmico desde 2018, com picos de produção em 2021 e 2022. A predominância de trabalhos apresentados em eventos e a baixa presença de livros e capítulos indicam uma produção ainda emergente, mas potencialmente consolidável. Essa condição evidencia a necessidade de maior institucionalização do debate científico sobre o Tainacan, o que poderia se dar por meio da criação de dossiês temáticos em revistas da área ou obras coletivas que articulem teoria e prática.

Já o mapeamento técnico-institucional evidenciou a existência de ao menos 182 instalações ativas da plataforma, com concentração geográfica nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul, especialmente nos polos de Brasília, Porto Alegre, São Paulo e Belo Horizonte. A diversidade institucional – que inclui museus, centros de memória, arquivos e outras entidades culturais – revela o potencial transdisciplinar do Tainacan, ultrapassando os limites do setor museológico. No entanto, a análise também apontou fragilidades na manutenção de dados institucionais e de contato, dificultando ações de engajamento e suporte técnico contínuo.

O cruzamento entre os dados da produção científica/técnica e os perfis de uso evidencia três aspectos centrais para o desenvolvimento da comunidade Tainacan:

- I) **Assimetria entre visibilidade e infraestrutura:** enquanto há expressiva presença do Tainacan na produção acadêmica e nas redes sociais, muitas instituições ainda enfrentam obstáculos técnicos e operacionais para sua implementação plena, como ausência de equipe de TI, limitações na customização e lacunas na política de acervos digitais.
- II) **Potencial de rede ainda latente:** apesar de existirem interações pontuais entre instituições usuárias, a articulação em rede é ainda incipiente e pouco sistematizada. A pesquisa identificou que parte dos vínculos se dá de forma espontânea ou em grupos informais, sem mecanismos estáveis de troca de experiências, suporte ou coaprendizagem.
- III) **Dispersão documental e necessidade de curadoria contínua:** tanto a literatura científica quanto os documentos técnicos e institucionais relacionados ao Tainacan encontram-se dispersos em múltiplas plataformas, dificultando o acesso, a recuperação e a apropriação qualificada desses conteúdos.

Nesse sentido, as análises realizadas indicam que o fortalecimento da comunidade Tainacan requer ações combinadas em três frentes:

- **Tecnológica:** investir no aprimoramento da plataforma e no desenvolvimento de funcionalidades voltadas à gestão museológica e arquivística, conforme demandas identificadas pelos usuários;
- **Comunicacional:** estruturar canais de comunicação regulares, ampliar o uso das mídias sociais e criar ambientes colaborativos que estimulem a troca entre instituições e comunidade usuária;
- **Formativa e estratégica:** promover a capacitação técnica continuada, apoiar o desenvolvimento de políticas de acervos digitais e fomentar o engajamento por meio da valorização das experiências locais de uso da plataforma.

Por fim, embora a Meta 2 tenha consolidado um arcabouço empírico estratégico capaz de subsidiar uma possível segunda etapa do projeto, é necessário reconhecer que a interrupção prematura das atividades por falta de recursos comprometeu o

aprofundamento analítico inicialmente planejado. A necessidade de acelerar as análises reduziu a possibilidade de realizar uma triangulação mais refinada entre os diferentes eixos investigativos, o que impactou diretamente a integração entre dados qualitativos e quantitativos. Ainda assim, a base de dados produzida, os diagnósticos realizados e os insumos levantados configuram um panorama relevante e inédito sobre o ecossistema sociotécnico da comunidade Tainacan. Esses resultados oferecem fundamentos consistentes para a formulação de diretrizes orientadas por evidências, especialmente no que diz respeito à governança informacional de acervos culturais no Brasil e ao fortalecimento de políticas públicas comprometidas com a gestão qualificada e a visibilidade de patrimônios digitais.

REFERÊNCIAS

BRITO, Jean Carlos Borges; MARTINS, Dalton Lopes. Revisão sistemática da literatura na Ciência da Informação: uma descrição detalhada dos passos metodológicos. **InCID: Revista de Ciência da Informação e Documentação**, Ribeirão Preto, Brasil, v. 14, n. 2, p. 24-47, 2023. DOI: [10.11606/issn.2178-2075.v14i2p24-47](https://doi.org/10.11606/issn.2178-2075.v14i2p24-47). Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/incid/article/view/209021>.

FERENHOF, Helio Aisenberg; FERNANDES, Roberto Fabiano. Desmistificando a revisão de literatura como base para redação científica: método SSF. **Revista ACB**, v. 21, n. 3, p. 550-563, ago./nov. 2016. Disponível em: <https://revista.acb.org.br/racb/article/view/1194/pdf>.

KOZINETS, Robert V. **Netnografia**: realizando pesquisa etnográfica online. Penso Editora, 2014.

LÉVY, Pierre. **Cibercultura**. 3. ed. São Paulo: Editora 34, 2010. 270 p.

ANEXO A – PLANO DE TRABALHO

META 2	Analisar o perfil e as práticas informacionais e comunicacionais dos usuários e gestores da atual comunidade Tainacan	
OBJETIVO 1	Identificação de literatura científica pertinente	
RESPONSÁVEL	Cássio Felipe de Oliveira Pires	
ESTRATÉGIAS	Busca sistematizada e revisão integrativa de literatura científica em bases de dados; processamento de dados resultantes; elaboração de relatório.	
PLANO DE AÇÃO	DESCRIÇÃO DE AÇÕES	PRAZO
	1. Identificar e revisar bibliografia básica de apoio para a realização do levantamento de literatura científica	29/07/2024 a 12/08/2024
	2. Definir protocolo de busca sistematizada e revisão integrativa de literatura científica, com base na bibliografia básica.	12/08/2024 a 19/08/2024
	3. Realizar buscas simuladas nas bases de dados selecionadas visando ao refinamento do protocolo de busca sistematizada e revisão integrativa.	19/08/2024 a 26/08/2024
	4. Documentar protocolo de busca sistematizada e revisão integrativa.	26/08/2024 a 09/09/2024
	5. Executar protocolo de busca sistematizada.	09/09/2024 a 16/09/2024
	6. Processar dados resultantes da execução do protocolo (extrair, limpar e organizar).	16/09/2024 a 23/09/2024
	7. Executar protocolo de revisão integrativa da literatura científica.	23/09/2024 a 30/09/2024
	8. Analisar resultados visando à identificação de facetas do perfil e das práticas informacionais e comunicacionais na comunidade Tainacan.	30/09/2024 a 07/10/2024
	9. Elaborar relatório consolidando os resultados obtidos.	07/10/2024 a 28/10/2024
OBJETIVO 2	Identificação de literatura técnica pertinente	
RESPONSÁVEL	Fernanda Amaral Valin	
ESTRATÉGIAS	Busca sistematizada e revisão integrativa da literatura técnica em base de dados; processamento de dados resultantes; elaboração de relatório. Fontes: Legislação e normas infralegais; Sites institucionais; Gov.br; Legis; IBRAM.	
PLANO DE AÇÃO	1. Identificar e revisar bibliografia básica de apoio para a realização do levantamento de literatura técnica.	29/07/2024 a 12/08/2024
	2. Definir protocolo de busca sistematizada e revisão integrativa de literatura científica, com base na bibliografia básica.	12/08/2024 a 19/08/2024

	3. Realizar buscas simuladas nas bases de dados selecionadas visando ao refinamento do protocolo de busca sistematizada e revisão integrativa.	19/08/2024 a 26/08/2024
	4. Documentar protocolo de busca sistematizada e revisão integrativa.	26/08/2024 a 09/09/2024
	5. Executar protocolo de busca sistematizada.	09/09/2024 a 16/09/2024
	6. Processar dados resultantes da execução do protocolo (extrair, limpar e organizar).	16/09/2024 a 23/09/2024
	7. Executar protocolo de revisão integrativa da literatura técnica.	23/09/2024 a 30/09/2024
	8. Analisar resultados visando à identificação de facetas do perfil e das práticas informacionais e comunicacionais na comunidade Tainacan	30/09/2024 a 07/10/2024
	9. Elaborar relatório consolidando os resultados obtidos	07/10/2024 a 28/10/2024
OBJETIVO 3	Identificação de interações em mídias sociais	
RESPONSÁVEL	Camila Moschen Figueiredo	
ESTRATÉGIAS	Compreender como o Tainacan se posiciona e interage no contexto das mídias sociais. A partir disso, selecionar mídias sociais e métricas para identificação de interação, além de análise SWOT, análise de dados e de conteúdo. Por fim, elaborar relatório.	
PLANO DE AÇÃO	DESCRIÇÃO DE AÇÕES	
	1. Definir bibliografia de apoio e bases de dados	29/07/2024 a 05/08/2024
	2. Verificação de como está a imagem do Tainacan na mídia.	05/08/2024 a 10/08/2024
	3. Identificar quais mídias sociais o Tainacan utiliza para se comunicar com seu usuário final	10/08/2024 a 15/08/2024
	4. Identificar redes sociais oficiais	15/08/2024 a 20/08/2024
	5. Análise swot das mídias sociais do tainacan	20/08/24 a 08/09/2024
	6. Seleção das mídias sociais que serão usadas para identificação de interação	08/09/24 a 15/09/2024
	7. Definir métricas para identificação de interações nas mídias sociais selecionadas	15/09/24 a 22/09/2024
	8. Estudo de usuário	08/09/24 a 30/09/2024
	9. Análise de Conteúdo	08/10/24

		a 18/10/24
	10. Identificação de interações nas mídias sociais selecionadas	07/10/24 a 18/10/24
	11. Coleta de dados	07/10/24 a 28/10/24
	12. Analisar resultados	07/10/24 a 28/10/24
	13. Elaborar relatório	07/10/24 a 28/10/24

META	RESPONSÁVEL	AÇÃO
Organizacional	Vinícius	Tabela
Organizacional	Vinícius e Antonia	Criar Plano de Trabalho
Organizacional	Vinicius	Criar Banco de Dados Instituições
Organizacional	Antonia	Criar Banco de Dados Usuários
Objetivo D1	Vinícius e Antonia	Instituições Tainacan
Objetivo D1	Vinícius e Antonia	Google
Objetivo D1	Vinícius e Antonia	Bing
Objetivo D1	Vinícius	Google Analytics
Objetivo D1	Antonia	Google Trends
Objetivo D1	Vinícius	Rise Up
Objetivo D1	Vinícius	Discourse
Objetivo D1	Antonia	TIC Cultura
Objetivo D1	Vinicius	Casos de Uso - Tainacan
Objetivo D1	Vinícius e Antonia	Sites Institucionais
Objetivo D1	Vinícius	CNN - Vinicius
Objetivo D1	Antonia	CNN - Antonia
Objetivo D1	Vinicius	Automatização CNM
Objetivo D1	Vinícius	Sistema Estadual de AL
Objetivo D1	Vinícius	Sistema Estadual de MG

META	RESPONSÁVEL	AÇÃO
Objetivo D1	Vinícius	Sistema Estadual do PR
Objetivo D1	Antonia	Sistema Estadual do RS
Objetivo D1	Antonia	Sistema Estadual do RJ
Objetivo D1	Antonia	Sistema Estadual de SC
Objetivo D1	Antonia	Sistema Estadual de SP
Objetivo D1	Vinícius e Antonia	Sistematizar Dados
Objetivo D2	Vinícius e Antonia	Usuários Tainacan
Objetivo D2	Vinícius	Rise Up
Objetivo D2	Vinícius	Discourse
Objetivo D2	Antonia	Instagram
Objetivo D2	Vinícius e Antonia	Participantes de Eventos
Objetivo D2	Vinícius e Antonia	Youtube
Objetivo D2	Antonia	Blogs
Objetivo D2	Antonia	Facebook
Objetivo D2	Vinícius	Twitter
Objetivo D2	Vinícius	Reddit
Objetivo D2	Vinícius	Linkedin
Objetivo D2	Antonia	TikTok
Objetivo D2	Vinícius e Antonia	Sistematizar Dados

APÊNDICE A – TABELA REDUZIDA DE INSTALAÇÕES IDENTIFICADAS

Instituição	Link Acesso	Subord.	Provedora	Domínio
Museu Casa Histórica de Alcântara	http://museucasahistoricadealcantara.acervos.museus.gov.br/acervo/	IBRAM	Offline	.gov.br
Repositório digital do Centro Espírita Serapião Ribeiro	https://centroespiritaserapiaoribeiro.com/	Organização da Sociedade Civil	Incapsula	.com
Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa “Prof.ª Dr.ª Anna Maria Martinez Corrêa” (CEDAP)	https://tainacan.assis.unesp.br	UNESP	Universidade Estadual Paulista	.br
Coleção Amazoniana de Arte	https://amazoniana.ufpa.br/itens/	UFPA	Universidade Federal do Para	.br
Rede de Museus e Espaços de Ciências e Cultura da UFMG	https://www.ufmg.br/rededemuseus/mostravirtual2020/	UFMG	Universidade Federal De Minas Gerais	.br
Museus, Educação, Imagens e Oralidades	https://tainacan.eci.ufmg.br/meio/	UFMG	Universidade Federal De Minas Gerais	.br
Museologia Virtual/Graduação em Museologia	https://tainacan.webmuseu.org/colecoes/	UFMG	Akamai Connected Cloud	.org
Centro de Arte Popular	https://acervodigital.secult.mg.gov.br/centro-de-arte-popular/	SECULT/MG	Companhia De Tecnologia Da Informacao Estado Mg	.gov.br
Museu dos Militares Mineiros	https://acervodigital.secult.mg.gov.br/museu-dos-militares-mineiros/	SECULT/MG	Companhia De Tecnologia Da Informacao Estado Mg	.gov.br
Museu Mineiro	https://acervodigital.secult.mg.gov.br/museu-mineiro/	SECULT/MG	Companhia De Tecnologia Da Informacao Estado Mg	.gov.br
Museu do RPG	https://museudorpg.com.br/tainacan/	Organização da Sociedade Civil	Offline	.com.br
Museu do Imigrante	http://museudoimigrante.bentogoncalves.rs.gov.br/colecoes/	Fundação Casa das Artes Bento Gonçalves	Via Sul Provedor de Acesso a Internet LTDA	.gov.br
Memorial Funerário Mathias Haas	https://haas.museum/fotografias/	Organização da Sociedade Civil	HostGator	.museum

Rede Humaniza SUS	https://redehumanizasus.net/acervo-digital-de-humanizacao/	Ministério da Saúde	Cloudflare	.net
Fóruns EJA Brasil	https://desenvolvimento.forumeja.org.br/	UnB	Fundacao Universidade de Brasilia	.org.br
Biblioteca Digital de Coleções Especiais – UnB	https://bdce.unb.br/	UnB	Fundacao Universidade de Brasilia	.br
Portal Brasil Digital – Língua e Literatura	https://linguaportuguesa.digital/itens/	Ministério das Relações Exteriores	Hostinger International	.digital
SESI Lab	https://acervo.sesilab.com.br	SESI	Microsoft Azure	.com.br
Museu Nacional da República	http://museu.acervo.cultura.df.gov.br/museunacional-da-republica/	SECEC/DF	Secretaria De Estado De Economia Do Df - Seecdf	.gov.br
Festival de Brasília do Cinema Brasileiro	http://museu.acervo.cultura.df.gov.br/festival-de-cinema/	SECEC/DF	Secretaria De Estado De Economia Do Df - Seecdf	.gov.br
MemóriaSPU	https://memoria-spu.gestao.gov.br	Ministério da Gestão Integrada	Servico Federal De Processamento De Dados - Serpro	.gov.br
Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC)	https://inrc.iphan.gov.br/	IPHAN	V tal	.gov.br
Centro Nacional de Estudos e Documentação da Museologia	https://forum.acervos.museus.gov.br/colecoes/	IBRAM	Algar Telecom	.gov.br
Repositório de Pesquisa Tainacan	https://pesquisa.tainacan.org	IBRAM	Fundacao Universidade de Brasilia	.org
Centro de Ensino Fundamental 102	https://cef102.com.br/acervo/o-inverno-das-fadas/	Secretaria da Educação do Distrito Federal	Offline	.br
Inventário Nacional da Diversidade Linguística On-line	https://tainacan-indl-iphan.tcti.ibict.br/colecoes/	IPHAN	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	.br
Museologia Digital do Centro Nacional de Estudos e Documentação da Museologia – Cenedom	https://museologiadigital.museus.gov.br/	IBRAM	Algar Telecom	.gov.br
Centro de Trabalho Indigenista	https://biblioteca.trabalhoindigenista.org.br/itens/	Organização da Sociedade Civil	Cloudflare	.org.br
Programadora Brasil	http://programadora.cultura.gov.br/	SAv/MinC	Cloudflare	.gov.br
Revista Filme Cultura	http://revista.cultura.gov.br/	SAv/MinC	Cloudflare	.gov.br
Base de Dados em Arquivística (BDA)	http://arquivistica.fci.unb.br/	UnB	Fundacao Universidade de Brasilia	.br
Memória das Exposições/ Graduação em	http://www.exposicoesdamuseologia.fci.unb.br/colecoes/	UnB	Fundacao Universidade de Brasilia	.br

Museologia				
Sala de Situação da Faculdade de Saúde Coletiva	https://sds.unb.br/colecoes/	UnB	Fundacao Universidade de Brasilia	.br
Repositório digital COVID-19: Unb em ação	http://repositoriocovid19.unb.br/colecoes/	UnB	Fundacao Universidade de Brasilia	.br
MuseusBR – Cadastro Nacional de Museus	https://cadastro.museus.gov.br/	IBRAM	Huawei Cloud	.gov.br
Repositório digital para a construção do Museu da Democracia	https://democracia.museus.gov.br/	IBRAM	Huawei Cloud	.gov.br
Cadastro Nacional de Bens Musealizados Desaparecidos	https://bensdesaparecidos.museus.gov.br/	IBRAM	Huawei Cloud	.gov.br
Brasiliiana Museus	https://brasiliiana.museus.gov.br/	IBRAM	Huawei Cloud	.gov.br
Fundação Nacional de Artes – FUNARTE Digital	https://sistema.funarte.gov.br/tainacan/	FUNARTE	Huawei Cloud	.gov.br
Biblioteca Digital: Iyengariana	http://iyengariana.org/		Offline	.org
Anais 3º Congresso Internacional Povos Indígenas da América Latina (CIPIAL)	http://www.congressopovosindigenas.net/anais/3o-cipial/	UnB	Offline	.net
BNB Digital	http://bnbdigital.cultura.df.gov.br/	SECEC/DF	Secretaria De Estado De Economia Do Df	.gov.br
Casa da Cultura da América Latina - CAL - Universidade de Brasília	http://www.acervocal.unb.br/	UnB	Fundacao Universidade de Brasilia	.br
Museu do Fogo (CBMDF)	https://museu.cbm.df.gov.br/	Organização da Sociedade Civil	Secretaria De Estado De Economia Do Df - Seecdf	.gov.br
Museu Histórico do Senado Federal	https://tainacan.senado.leg.br/	Senado Federal	Senado Federal	leg.br
Museu do Catetinho	http://museu.acervo.cultura.df.gov.br/museu-do-catetinho/	SECEC/DF	Secretaria De Estado De Economia Do Df - Seecdf	.gov.br
Museu de Arte Religiosa e Tradicional	https://museudeartereligiosaetradicional.acervos.museus.gov.br/acervo/	IBRAM	Huawei Cloud	.gov.br
Museu Regional de Caeté	https://museuregionaldecaete.acervos.museus.gov.br/	IBRAM	Algar Telecom	.gov.br
Repositório do Museu de Artes Visuais	http://www.mav.proec.unicamp.br/museuav/museu-de-artes-visuais-unicamp/	UNICAMP	Universidade Estadual De Campinas	.br
Museu Casa Guimarães Rosa	https://acervodigital.secult.mg.gov.br/museu-casa-guimaraes-rosa/	SECULT/MG	Companhia De Tecnologia Da Informacao Estado Mg	.gov.br

Museu Histórico Municipal de Coronel Pilar	http://museu.coronelpilar.rs.gov.br/colecoes/	Prefeitura Municipal de Coronel Pilar	Brasil Tecpar Amigo Avato	.gov.br
Centro de Memória CREA-PR	https://centrodememoria.crea-pr.org.br/colecoes/	Conselho Regional de Engenharia do Paraná	Ligga B2B	.org.br
Museu do Expedicionário	http://akangatu.eb.mil.br/mexp/	Exército Brasileiro	Centro Integrado de Telemática do Exército	.mil.br
Museu do Diamante	https://museudodiamante.acervos.museus.gov.br/acervo/	IBRAM	Algar Telecom	.gov.br
Museu Fotográfico Irmão Ademar da Rocha	https://museufotograficoirmaoademar.faxinaldosoturno.rs.gov.br/acervo-2/	Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno	Wdi Solucoes Em Tec Informacao Ltda	.gov.br
Acervo do Curso de Museologia da UFSC	https://museologia.acervos.ufsc.br/	UFSC	Universidade Federal de Santa Catarina	.br
Museu de Arte de Santa Catarina	https://aplicacoes.fcc.sc.gov.br/wpmsac/	Fundação Catarinense de Cultura	Centro de Informática e Automação do Estado de SC	.gov.br
Museu Victor Meirelles	http://museuvictormeirelles.acervos.museus.gov.br/	IBRAM	Huawei Cloud	.gov.br
Acervo ICA	https://acervoica.ufc.br/	UFC	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	.br
Acervo do Centro Cultural da Universidade Federal de Goiás	https://tainacan.medialab.ufg.br/cculturalufg/colecoes/	UFG	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	.br
Biblioteca Digital Libris	https://librisufg.tainacan.org/	UFG	Cloudflare	.org
Presença Karajá: cultura material, tramas e trânsitos coloniais	https://presencakaraja.tainacan.org/	UFG	Cloudflare	.org
Rotas do Conhecimento	https://acervo.rotas.ufg.br/	UFG	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	.br
Biblioteca do Futuro	https://bibliotecafuturo.com.br/	SECULT/GO	Accelerated IT Services	.com.br
Museu Antropológico	https://acervo.museu.ufg.br/	UFG	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	.br
Museu das Bandeiras	https://museusibramgoias.acervos.museus.gov.br/museu-das-bandeiras/	IBRAM	Algar Telecom	.gov.br
Museu de Arte Sacra da Boa Morte	https://museusibramgoias.acervos.museus.gov.br/museu-de-arte-sacra-da-boa-morte-page/	IBRAM	Algar Telecom	.gov.br
Centro Digital de Documentação e Pesquisa Memórias do Sul da Bahia	https://memoriasulbahia.com.br/	UFSB	HostGator	.com.br

Museu do Crédito Real	https://acervodigital.secult.mg.gov.br/museu-credito-real/	SECULT/MG	Companhia De Tecnologia Da Informacao Estado Mg	.gov.br
Museu de Arte Murilo Mendes	https://www.museudeartemurilomendes.com.br	UFJF	Hostinger International	.com.br
Museu Lajedense	https://museulajedense.org.br/	Organização da Sociedade Civil	HostGator	.org.br
Museu “Major José Levy Sobrinho”	https://www.limeira.sp.gov.br/museu/	Prefeitura Municipal de Limeira	Cloudflare	.gov.br
Museu Virtual A.M.P.F	https://ampfmairinque.org/	Organização da Sociedade Civil	Hostinger International	.org
Musa - Museu da Amazonia	https://museudaamazonia.org.br/	Organização da Sociedade Civil	Liquid Web	.org.br
Museu Casa Alphonsus de Guimaraens	https://acervodigital.secult.mg.gov.br/museu-casa-alphonsus-de-guimaraens/	SECULT/MG	Companhia De Tecnologia Da Informacao Estado Mg	.gov.br
Museu de Arqueologia de Itaipu	https://museudearqueologiadeitaipu.museus.gov.br/itens/	IBRAM	Huawei Cloud	.gov.br
Associação de Amigos da Biblioteca Pública	https://digitalizacaoodeacervos.com.br/		HostGator	.com.br
Museu Casa Guignard	https://acervodigital.secult.mg.gov.br/museu-casa-guignard/	SECULT/MG	Companhia De Tecnologia Da Informacao Estado Mg	.gov.br
Museu Boulieu	https://museuboulieu.org.br/museu-boulieu/	Organização da Sociedade Civil	HostGator	.org.br
Museu da Inconfidência	https://museudainconfidencia.acervos.museus.gov.br/acervo/	IBRAM	Huawei Cloud	.gov.br
Ecomuseu Delta do Parnaíba	http://repositoriomude.com.br/repositoriodigital/	Unviersidade Federal do Piaui	Offline	.com.br
Espaço de Arte Melo da Costa	http://museuhistoricobpp.com.br/index.php/espaco-de-arte-mello-da-costa/	Prefeitura Municipal de Pelotas	Offline	.com.br
Acervo do Choro de Pelotas	https://acervosvirtuais.ufpel.edu.br/acervodochorodepelotas/	UFPeI	Universidade Federal do Rio Grande do Sul	.edu.br
Museu das Coisas Banais	https://museudascoisasbanais.com.br/	UFPeI	Cloudflare	.com.br
Museu Casa da Princesa	https://museusibramgoias.acervos.museus.gov.br/museu-casa-da-princesa/	IBRAM	Algar Telecom	.gov.br
Casa da Memória “Manoel Alves Pereira”	http://casadamemoria.piraquara.pr.gov.br/index.php/casa-da-memoria/	Prefeitura Municipal de Piraquara	DIPELNET	.gov.br
Centro de Memória Ferroviária de Piraquara	http://casadamemoria.piraquara.pr.gov.br/index.php/centro-de-memoria-ferroviaria/apresentacao/	Prefeitura Municipal de Piraquara	DIPELNET	.gov.br
Museu Histórico Farroupilha	https://mhf.rs.gov.br/	SEDAC/RS	Cia de Processamento de Dados do RGS	.gov.br

Museu Shunji Nishimura	https://museu.fsnt.com.br/fundo-shunji-nishimura/	Organização da Sociedade Civil	GoDaddy	.com.br
Oficina de Criatividade Hospital Psiquiátrico São Pedro	https://artistasdofora.com.br/autoria/	Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul	HostGator	.com.br
Museologia UFRGS: Trajetórias e Memórias	memoriamslufrgs.online/taianacan/	UFRGS	Hostinger International	.online
Acervo digital Núcleo de Memória do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul	https://memoria.ifrs.edu.br/colecoes/	IFRS	Cloudflare	.edu.br
Museu da Cena – Ói Nós Aqui Traveiz	http://museu.oinoisaquitraveiz.com/	Organização da Sociedade Civil	Hostinger International	.com
Centro de Memória do Conselho de Arquitetura e Urbanismo	https://centrodememoria.caurs.gov.br/	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul	Microsoft Azure	.gov.br
Acervo Vivo	https://acervovivo.com.br/sala/	Organização da Sociedade Civil	Cogent Communications	.com.br
Coletivo Catarse	https://coletivocatarse.com.br/	Organização da Sociedade Civil	OVH SAS	.com.br
Crônicas do Vale do Sinos	https://www.ufrgs.br/memoriaambientalpoa/?page_id=72	UFRGS	Universidade Federal do Rio Grande do Sul	.br
Banco de Imagens e Efeitos Visuais/PPGAS/UFRGS	https://www.ufrgs.br/biev/	UFRGS	Universidade Federal do Rio Grande do Sul	.br
Núcleo de Pesquisa em História da UFRGS - NPHDigit@I	https://www.ufrgs.br/nphdigital/	UFRGS	Universidade Federal do Rio Grande do Sul	.br
Acervo Museológico dos Laboratórios de Ensino de Física	https://www.ufrgs.br/amlef/	UFRGS	Universidade Federal do Rio Grande do Sul	.br
Museu Militar do Comando Militar do Sul	http://akangatu.eb.mil.br/2023/05/29/museu-militar-do-comando-militar-do-sul-2/	Exército Brasileiro	Centro Integrado de Telemática do Exército	.mil.br
Museu Numismático	https://www.numis.mus.br/acervo/	Organização da Sociedade Civil	Contabo	.mus.br
Espaço Força e Luz	https://acervoeflcultural.com.br/acervo-artistico/	SEDAC/RS	Hostinger International	.com.br
Memorial Erico Verissimo	https://acervoeflcultural.com.br/acervo-documental/	SEDAC/RS	Hostinger International	.com.br
Museu da Eletricidade do Rio Grande do Sul (MERGS)	https://acervoeflcultural.com.br/acervo-documental/	SEDAC/RS	Hostinger International	.com.br
Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul	https://acervo.macrs.rs.gov.br/acervo-macrs/	SEDAC/RS	Hostinger International	.gov.br
Museu da UFRGS	https://www.ufrgs.br/museutainacan/	UFRGS	Universidade Federal do Rio Grande do Sul	.br

Acervo Artístico da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo - UFRGS	https://www.ufrgs.br/acervopbsa/	UFRGS	Universidade Federal do Rio Grande do Sul	.br
Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa	https://acervos.musecom.rs.gov.br/	SEDAC/RS	Cia de Processamento de Dados do RGS	.gov.br
Museu Julio de Castilhos	https://acervos.museujulio.rs.gov.br/	SEDAC/RS	Cia de Processamento de Dados do RGS	.gov.br
Museu das memórias (in)possíveis	https://museu.appoa.org.br/acervo/colecoes/	Associação Psicanalítica de Porto Alegre	Hostinger	.org.br
Acervo Documental MARGS	https://acervo.margs.rs.gov.br/	SEDAC/RS	Locaweb Servicos de Internet SA	.gov.br
Pinacoteca Barão de Santo Ângelo	https://www.ufrgs.br/acervopbsa/	UFRGS	Universidade Federal do Rio Grande do Sul	.br
Museu Universo Compesa	https://servicos.compesa.com.br/museuuniversocompesa/	Organização da Sociedade Civil	1telecom Servicos De Tecnologia Em Internet Ltda	.com.br
Museu da Abolição	https://museudaabolicao.acervos.museus.gov.br/	IBRAM	Huawei Cloud	.gov.br
Museu Bajubá	https://museubajuba.org/acervo/colecoes/	Organização da Sociedade Civil	HostGator	.org
Memória Lage	https://www.memorialage.com.br/	Escola de Artes Visuais do Parque Lage	Unified Layer	.com.br
Museu Villa Lobos	http://museuvillalobos.acervos.museus.gov.br/acervo/	IBRAM	Huawei Cloud	.gov.br
Repositório digital da Biblioteca Dr. Alceu Magnanini	http://parquenacionaldatijuca.rio/acervo/biblioteca-alceo-magnanini	Organização da Sociedade Civil	Locaweb Servicos de Internet SA	.rio
Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana	http://akangatu.eb.mil.br/2021/06/11/museu-historico-forte-copacabana-acervo/	Exército Brasileiro	Centro Integrado de Telematica do Exercito	.mil.br
Museu da Maré	https://arquivomuseudamare.org/tainacan-filter/autor/	Organização da Sociedade Civil	HostGator	.org
Tainacan Museu do Índio – Funai	http://tainacan.museudoindio.gov.br/	Secretaria Municipal de Cultura RJ	Equinix (EMEA) Acquisition Enterprises	.gov.br
Musehum	https://oifuturo.org.br/espacos/musehum/	Organização da Sociedade Civil	Eveo S.A	.org.br
Amanhateca	https://amanhateca.org.br/		GoDaddy	.org.br
Fundação Museu da Imagem e do Som – Rio de Janeiro	https://bd.mis.rj.gov.br/tainacan/	SECEC/RJ	HostGator	.gov.br
Museu Casa Benjamin Constant	http://museucasabenjaminconstant.acervos.museus.gov.br/acervo/	IBRAM	Huawei Cloud	.gov.br

Museu Histórico Nacional	http://mhn.acervos.museus.gov.br/	IBRAM	Huawei Cloud	.gov.br
Museu do Ouro	https://museudoouro.acervos.museus.gov.br/acervo/	IBRAM	Huawei Cloud	.gov.br
Walter da Silveira	https://walterdasilveira.com.br/	Associação Bahiana de Imprensa	Cloudflare	.com.br
Museu do Colono	https://midiateca.es.gov.br/site/inventario/	SECULT/ES	Inst. de Tec. da Informacao e Comunicacao do ES	.gov.br
Museu Regional São João del Rei	http://museuregionaldesaojoaodelrei.acervos.museus.gov.br/a-presentacao-acervo-museologico/	IBRAM	Algar Telecom	.gov.br
Bibliotecas do Maranhão	https://bibliotecasma.org/sobre/	UFMA	HostGator	.org
Museu Palácio dos Leões	https://acervo.palaciosdosleoes.ma.gov.br/	Governo do Estado do Maranhão	Estado Do Maranhao - Segov	.gov.br
Museu das Missões	http://museudasmissoes.acervos.museus.gov.br/acervo/	IBRAM	Algar Telecom	.gov.br
Museu Heliópolis	https://museuheliopolis.unas.org.br/	União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região	AWS	.org.br
Museu Digital Odilla Mestriner	https://museudigital.odillamestriner.com.br/	USP	Cloudflare	.com.br
Centro de Memória Queixadas	https://cmqueixadas.com.br/		Cyberweb Networks Ltda	.com.br
REFtropical	https://reftropica.com/	USP	Hostinger International	.com
Grupo Sobrevento	https://batelada.com/	Organização da Sociedade Civil	Hostinger International	.com
Acervo Bob Wolfenson	https://acervobobwolfenson.com.br/	Organização da Sociedade Civil	Hostinger International	.com.br
Wiki Movimento Brasil	https://wmnobrasil.org/ratificacoes-de-parcerias/	Organização da Sociedade Civil	Microsoft Azure	.org
Portal de Periódicos Eletrônicos em Geociências	https://ppegeo.igc.usp.br/portal/index.php/colecoes/	USP	Universidade De Sao Paulo	.br
Memorial do Laboratório de Preservação de Acervo Litológico do Museu de Geociências do Instituto de Geociências	https://memoria.igc.usp.br/	USP	Universidade De Sao Paulo	.br
Acervo da Revista Zupi	https://zupi.space/acervo/	Organização da Sociedade Civil	Wdi Solucoes Em Tec Informacao Ltda	.space
Baú – Escola Cidade	http://escoladacidade.org/bau/video	Organização da Sociedade Civil	HostGator	.org
FILE ARCHIVE	https://archive.file.org.br/	Organização da Sociedade Civil	Hostinger International	.org.br
Rede brasileira de coleções e museus	http://rbcmu.com.br/rede-de-colecoes-e-museus-	Ministério da Educação	Locaweb Servicos de Internet SA	.com.br

universitários	universitarios-brasileiros/			
LitoLab – Laboratório de Preservação de Acervo Litológico da USP	https://litolab.igc.usp.br/	USP	Universidade De Sao Paulo	.br
Centro de Memória do Circo	https://memoriadocirco.org.br/acervo/	Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo	HostGator	.org.br
Memorial da Resistência de São Paulo	http://memorialdaresistencia.org.br/acervo/	Associação Pinacoteca Arte e Cultura	3I Cloud Internet Services Ltda	.org.br
Museu Florestal Octávio Vecchi	https://museuflorestal.ambiente.sp.gov.br/	Instituto de Pesquisas Ambientais – IPA	Cia Proc. de Dados do Estado de S Paulo - Prodesp	.gov.br
Museu Afro Brasil Emanuel Araujo	https://online.museuafrobrasil.org.br/acervo/	Organização da Sociedade Civil	Equinix (EMEA) Acquisition Enterprises	.org.br
Museu Paulista	https://acervoonline.mp.usp.br/	USP	Universidade De Sao Paulo	.br
Museu Regional Casa dos Ottoni	https://museuregionalcasadosottoni.acervos.museus.gov.br/acervo-museologico/	IBRAM	Algar Telecom	.gov.br
Museu Monteiro Lobato	https://taubate.sp.gov.br/museumonteirolobato/acervo/colecoes/	SCEICE/SP	SIANET Datacenter e Provedores Ltda-ME	.gov.br
Repositório Institucional FUPAC/UNIPAC	https://ri.unipac.br/repositorio/colecoes/	Fundação Presidente Antônio Carlos de Ubá	Google Cloud	.br
Museu Casa da Hera	http://museucasadahera.acervos.museus.gov.br/acervo/	IBRAM	Huawei Cloud	.gov.br
Fundação Vera Chaves Barcellos	https://fvcb.com.br/acervo/colecoes/	Organização da Sociedade Civil	Cyberweb Networks Ltda	.com.br
Museu de Microscopia e Ciências - MM&C - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo	https://museu-ciencias.com.br/	IFES	Automatic	.com.br
Arquivo Público do Estado do Espírito Santo	https://midiateca.es.gov.br/site/inventario/	SECULT/ES	Inst. de Tec. da Informacao e Comunicacao do ES	.gov.br
Biblioteca Estadual do Espírito Santo	https://midiateca.es.gov.br/site/inventario/	SECULT/ES	Inst. de Tec. da Informacao e Comunicacao do ES	.gov.br
Palácio Anchieta	https://midiateca.es.gov.br/site/inventario/	SECULT/ES	Inst. de Tec. da Informacao e Comunicacao do ES	.gov.br

Rádio e Televisão do Espírito Santo	https://midiateca.es.gov.br/site/inventario/	SECULT/ES	Inst. de Tec. da Informacao e Comunicacao do ES	.gov.br
Museu Solar Monjardim	https://museusolarmonjardim.acervos.museus.gov.br/	IBRAM	Algar Telecom	.gov.br
Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo	https://midiateca.es.gov.br/	SECULT/ES	Inst. de Tec. da Informacao e Comunicacao do ES	.gov.br
Galeria Homero Massena	https://midiateca.es.gov.br/site/inventario/	SECULT/ES	Inst. de Tec. da Informacao e Comunicacao do ES	.gov.br
Centro de Documentação e Memória do Santo Daime – Digital	https://acervo.santodaime.org/itens/	Centro de Documentação e Memória do Santo Daime	ReliableSite.Net	.org
Sistema de Acervos Digitais SISEM-MT	https://acervo.secel.mt.gov.br/index.php/colecoes/	SECEL/MT	Centro De Proc. De Dados Do Estado De Mato Grosso	.gov.br
Memória Audiovisual	https://memoriaaudiovisual.org/		HostGator	.org
museologiafeminista.digital	https://museologiafeminista.digital		Hostinger International	.digital
Mapeamento das Coleções Etnográficas no Brasil	https://colecoes-etnograficas.gustavomonteiro.com.br/site/	Associação Brasileira de Antropologia	Network Solutions Hosting	.com.br
eCÓDICE	https://ecodice.com.br/sobre/	Organização da Sociedade Civil	Cloudflare	.com.br
Archivo de Literatura Digital en América Latina	https://archivocartografia.cl/fichas/		HostGator	.cl
Digital Epitalium	https://digitalepitalio.gr/			.gr
Centro de la Imagen	https://repositorio.ci.cultura.gob.mx/	Secretaría de Cultura del Gobierno de México	Alestra, S. de R.L. de C.V	.gob.mx
M68 – Ciudadanías en Movimiento	https://m68.mx/	Secretaría de Cultura del Gobierno de México		.mx
Museo Nacional de Culturas Populares	https://mexicana.cultura.gob.mx/es/repositorio	Secretaría de Cultura del Gobierno de México		.gob.mx
Museo Nacional de la Estampa	https://munae.inba.gob.mx/acervo	Secretaría de Cultura del Gobierno de México		.mx
Centro nacional para la preservacion del	https://patrimonioferrocarrilero.cultura.gob.mx/	Museo Nacional de los Ferrocarriles	Alestra, S. de R.L. de C.V	.gob.mx

patrimônio cultural ferroviário		Mexicanos		
Redescubramos Sonora A.C	https://redescubramossonora.mx/	Secretaría de Cultura del Gobierno de México		.mx
Rhode Island: History Navigator	https://navigator.rihs.org/	RIHS	Cloudflare London	.org
Educator's Fake News Toolkit	https://fakenewstoolkit.sdsu.edu/fake-news-toolkit/	SDSU	California Research and Education Network	.edu

APÊNDICE B – TESTE DE APLICABILIDADE DO FORMULÁRIO “RESPOSTAS DE USUÁRIOS DO TAINACAN”

INSTITUIÇÕES RESPONDENTES: Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa (MUSECOM); Centro de Memória - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do RS (CAURS); Fundação Vera Chaves Barcellos (FVCB); Espaço Força e Luz (EFL); Museu de Arte Contemporânea do RS (MACRS); Museu da UFRGS (M. UFRGS).

ATENÇÃO: Buscou-se anonimizar dados que pudessem identificar diretamente as pessoas respondentes da pesquisa, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Logo os números atribuídos às instituições não correspondem sequência das instituições supracitadas.

Pergunta: Nome Completo	
Instituição	Resposta
1	Respondente 1
2	Respondente 2
3	Respondente 3
4	Respondente 4
5	Respondente 5
6	Respondente 6

Pergunta: Endereço de Contato (e-mail institucional)	
Instituição	Resposta

1	[e-mail]
2	[e-mail]
3	[e-mail]
4	[e-mail]
5	[e-mail]
6	[e-mail]

Pergunta: Cargo (Especificar: Ex.: Gestor, Técnico, Prestador de Serviços.)	
Instituição	Resposta
1	Supervisor
2	Coordenador
3	Gestor
4	Gestor
5	Gestor
6	Analista

Pergunta: Escolaridade	
Instituição	Resposta
1	Ensino Superior Completo
2	Pós-Graduação Completa
3	Pós-Graduação Completa
4	Pós-Graduação Completa
5	Pós-Graduação Incompleta
6	Pós-Graduação Completa

Pergunta: Formação (Especificar: Ex.: Museólogo, Técnico em Informática, outros.)	
Instituição	Resposta
1	Museologia
2	História da Arte
3	Museologia; Especialista em História e Gestão de acervos; Mestrado em andamento em Museologia e Patrimônio.
4	História
5	Museologia
6	História

Pergunta: Quem foi responsável pela implementação do Tainacan na instituição?	
Instituição	Resposta
1	Equipe Interna
2	Universidade Parceira
3	Equipe Interna
4	Equipe Interna
5	Equipe Interna
6	Equipe Interna

Pergunta: Nome do responsável pela implementação do Tainacan	
Instituição	Resposta
1	Respondente 1
2	Respondente 2
3	Respondente 3

4	Respondente 4
5	Respondente 5
6	Respondente 6

Pergunta: Qual a frequência de uso para a atualização do Tainacan? (Acervo)	
Instituição	Resposta
1	O repositório é alimentado de acordo com a rotina de equipe, porém a publicação de itens ao público é realizada anualmente após realização de revisão de dados.
2	Estamos em processo de digitalização, a previsão para finalização é meados de 2025
3	Uma vez por semana
4	Uma vez por semana
5	todos os dias
6	Não há uma frequência determinada

Pergunta: Qual a frequência de uso para a atualização do Tainacan? (Atualização Plugging)	
Instituição	Resposta
1	Diariamente
2	não entendi a pergunta
3	sempre que necessário
4	Uma vez por semestre
5	Uma vez por semana
6	Uma vez por mês

Pergunta: Quais os maiores desafios ao utilizar a plataforma? (Descreva)

Instituição	Resposta
1	O plugin é intuitivo e de fácil manutenção
2	A plataforma não possibilita agrupar obras de arte para realização de listagens específicas. Tudo que precisa ser atualizado é muito manual, demandando muito tempo.
3	Da plataforma em si, acredito que não haja grandes desafios. Talvez o maior desafio esteja relacionado indiretamente, como a base de dados que precisa ser mantida para que o acervo fique em segurança.
4	Definição dos campos (metadados) necessários para cada coleção
5	Necessidade de conhecimento da área da informática
6	Como plugin do Wordpress, pode demandar conhecimentos de HTML, CSS, Javascript para implementar recursos mais avançados nos sites. O "Tainacan tema" auxilia muito as instituições a suprir essa lacuna, mas sua customização é limitada e instituições sem equipe de TI ainda têm dificuldade.

Pergunta: Quais as necessidades de melhoria na plataforma? (Descreva)	
Instituição	Resposta
1	Possibilitar relacionamento de itens ponta a ponta, ou seja, sempre que um metadado de relacionamento é alimentado em um item do repositório, a ação deveria ser espelhada diretamente ao outro item relacionado na mesma ou em outra coleção. Hoje realizamos a ação através de Phyton ou manualmente.
2	Plugin de gestão de acervos
3	Talvez se houvesse a possibilidade de deslocar itens entre coleções.
4	(sem resposta)
5	Pequenos bugs de importação csv, como anexos de itens deslocados para outro item;
6	O Tainacan Tema pode incorporar mais recursos. Além disso, no plugin Tainacan, há dois caminhos profícuos: desenvolvimento de funcionalidades para a gestão de bens museais e para a representação de descrições arquivísticas. Idealmente, nesse segundo tópico, seria

	muito positivo se o Tainacan pudesse servir como interface de acesso para repositórios digitais arquivísticos.
--	--

Pergunta: Quais suas sugestões para melhorias e novas funcionalidades na plataforma? (Descreva)	
Instituição	Resposta
1	Facilitar a personalização de frontend, visando a qualificação do produto final que chega ao usuário.
2	Os campos de anexos poderiam ser revistos, visto que não há como colocar anexos privados e nem organizá-los. A função relacionamento também, não é dinâmica entre as coleções, poderia ser melhorada.
3	Relatórios mais completos e personalizáveis.
4	(sem resposta)
5	Realização de listas com a opção de escolher itens - ex: Pinacoteca de SP; Conseguir mover item de coleção para coleção; Importação por csv de imagens das taxonomias; Importação por csv do metadado de relacionamento; Inserir blocos do tainacan na área de descrição das coleções;
6	Contemplado na resposta anterior.

Pergunta: Quais os pontos positivos do uso do Tainacan? (Descreva)	
Instituição	Resposta
1	(sem resposta)
2	Descobrir novas obras e artistas em acervos diversos, disponibilizar o acervo online
3	Segurança; Em constante melhoria; Gratuidade.
4	Possibilidade de edição dos metadados de acordo com as necessidades específicas do Museu e facilidade de uso (inserção de itens).
5	Organização do acervo através das taxonomias ex: denominações, exposições, localizações; Difusão do acervo em rede;

6	Relativamente fácil instalação e manutenção por se basear em Wordpress. Flexibilidade. Alto potencial para customização. Software código aberto e gratuito brasileiro, produzido como resultado de pesquisa pública aplicada.
---	---

Pergunta: Existe alguém dedicado exclusivamente para a atualização do Tainacan dentro da instituição? (Acervo)

Instituição	Resposta
1	Não
2	Não
3	Sim
4	Sim
5	Sim
6	Não

Pergunta: Existe alguém dedicado exclusivamente para a atualização do Tainacan dentro da instituição? (Plugging)

Instituição	Resposta
1	Sim
2	Não
3	Sim
4	Sim
5	Sim
6	Sim

Pergunta: Há uma política de acervos digitais dentro da instituição?

Instituição	Resposta
-------------	----------

1	Sim
2	Sim
3	Não
4	Não
5	Não
6	Sim

Pergunta: Quais os tipos de acervos que a instituição coloca no Tainacan?	
Instituição	Resposta
1	Acervos relativos ao exercício da profissão de Arquitetura e Urbanismo. Fotografias, projetos arquitetônicos, desenhos técnicos, objetos tridimensionais relativos à produção de projetos, vídeos e etc.
2	acervo artístico, perfil de autoridades, eventos e documentação museológica
3	Tridimensional; Audiovisual e documental.
4	Foto
5	Acervo artístico, com mídias de fotos e pdf's
6	acervos museológicos, independentemente de mídias ou suporte de informação

Pergunta: Qual a finalidade do uso do Tainacan por parte da instituição?	
Instituição	Resposta
1	Registro e Difusão de acervos
2	todos
3	Difusão do acervo; catalogação e inventário.
4	Inventário

5	Difusão de acervo, Inventário, Histórico institucional
6	Inventário

Pergunta: Existe equipe de TI na instituição?	
Instituição	Resposta
1	Sim
2	Não
3	Sim
4	Não
5	Sim
6	Sim

Pergunta: Caso haja equipe de TI, ela é interna ou terceirizada?	
Instituição	Resposta
1	Interna
2	(sem resposta)
3	Terceirizada
4	(sem resposta)
5	Terceirizada
6	Terceirizada

Pergunta: A instituição interage com outras instituições que utilizam o Tainacan para gerar trocas sobre a plataforma?	
Instituição	Resposta
1	Não

2	Sim
3	Não
4	Sim
5	Sim
6	Sim

Pergunta: Com que tipo de instituição interagem? (Escrever nome das Instituições)	
Instituição	Resposta
1	(sem resposta)
2	MARGS, FVCB, MuseCom
3	Já houveram interações no início com MARGS e MACRS. Após a consolidação do nosso site, não tivemos tantas trocas.
4	Com o Curso de Museologia da UFRGS
5	Até o momento, MACRS
6	A instituição interage com o Ibram e com outros museus, em especial, da própria Secretaria de Estado da Cultura do RS (SEDAC). Por exemplo, Museu de História Julio de Castilhos (MHJC) e Museu de Arte Contemporânea (MAC).

Pergunta: De que maneira esta interação acontece? (Descreva)	
Instituição	Resposta
1	(sem resposta)
2	Temos um grupo de trabalho chamado Acervos da Cultura
3	Em forma de visita para conversar sobre documentação museológica.
4	Reuniões ou e-mails para tirar dúvidas.
5	Reuniões mensais

6	A interação acontece de diferentes maneiras. Uma delas é por meio do Programa Acervos da Cultura da SEDAC, que tem o objetivo de desenvolver um repositório digital que agregue todos os acervos.
---	---

Pergunta: Quais seriam boas ferramentas de comunicação entre instituições? (Deixe sua sugestão)	
Instituição	Resposta
1	(sem resposta)
2	e-mail
3	Whatsapp
4	Reuniões ou e-mails para tirar dúvidas.
5	(sem resposta)
6	Whatsapp

Pergunta: Quais mídias sociais do Tainacan você conhece? (Múltipla escolha)	
Instituição	Resposta
1	Instagram, Discourse, Site
2	(sem resposta)
3	Fórum I, Site
4	Youtube
5	Instagram, Youtube, Fórum I, Site
6	Instagram, Youtube, Fórum I, Site

Pergunta: Por que a instituição acompanha as redes sociais do Tainacan? (Múltipla escolha)	
Instituição	Resposta
1	Notícias, Estar em contato com a comunidade

2	(sem resposta)
3	Notícias, Reportar erros no fórum.
4	Estar em contato com a comunidade
5	Estar em contato com a comunidade
6	Notícias, Estar em contato com a comunidade, Acompanhar Eventos

Pergunta: Qual tipo de conteúdo você espera ou deseja encontrar nas mídias sociais do Tainacan? (Curiosidades, dicas, tutoriais. Descreva)	
Instituição	Resposta
1	Tutoriais e divulgação sobre demais instituições que utilizam o software.
2	(sem resposta)
3	Notícias com resumos de atualizações.
4	Tutoriais e dicas
5	Tutoriais, atualizações das novidades do repositório, eventos da comunidade, divulgação de acervos que utilizam a plataforma.
6	Suporte técnico, dicas de uso, novidades/lançamentos

**APÊNDICE C – QUADRO COMPARATIVO DA META 2: ATIVIDADES, PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E PRINCIPAIS
RESULTADOS E INSIGHTS**

Eixos complementares	Mapeamento das produções e práticas informacionais e comunicacionais relacionadas ao Tainacan	Levantamento e caracterização dos agentes da comunidade Tainacan	Insights Estratégicos
Atividades	<ul style="list-style-type: none"> - Identificar literatura científica pertinente; - Mapear de literatura técnica pertinente; - Indicar as interações em mídias sociais. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mapear as instituições que compõem a comunidade Tainacan; - Identificar as pessoas que compõem a comunidade Tainacan. 	Os eixos são complementares revelaram tanto a superfície informacional (visibilidade, circulação), quanto a base operativa (quem usa, como usa e com que frequência).
Procedimentos metodológicos	<ul style="list-style-type: none"> - Levantamento em 10 indexadores (CAPES, OASISbr, BRAPCI, etc.) - Curadoria de 995 registros com menção a “Tainacan” - Mapeamento de documentos técnicos em portais governamentais e repositórios da plataforma - Análise netnográfica em mídias sociais e plataformas digitais - Protocolo de revisão sistemática (Ferenhof & Fernandes; Brito & Martins) - Limpeza, padronização e análise via Zotero e CSV - 	<ul style="list-style-type: none"> - Desenvolvimento de script com scraping inteligente (Puppeteer) - Integração com base do Cadastro Nacional de Museus e Sistemas Estaduais - Criação de formulário diagnóstico enviado a usuários institucionais - Busca automatizada simulando ações humanas com atrasos aleatórios para evitar bloqueio de IPs - Rastreamento de domínios e presença de código do Tainacan - Mapeamento de perfis institucionais e aplicação de survey 	Os procedimentos metodológicos são sólidos e replicáveis. O uso de tecnologias abertas (Python, Zotero, Puppeteer) promove transparência e reprodutibilidade. A integração com a perspectiva de maturidade digital das instituições é um avanço. A aplicação do scraping e da netnografia mostra capacidade técnica avançada para pesquisa aplicada. O cruzamento entre dados de presença digital e uso

Eixos complementares	Mapeamento das produções e práticas informacionais e comunicacionais relacionadas ao Tainacan	Levantamento e caracterização dos agentes da comunidade Tainacan	Insights Estratégicos
	Netnografia inspirada em Kozinets, com apoio de PowerBI, Analytics e extração direta do YouTube.	com base em TIC Cultura (CETIC.br).	efetivo é um diferencial para uso estratégico.
Resultados principais	- 100 registros científicos com metadados canônicos sobre Tainacan - 366 documentos técnicos sistematizados - Engajamento mais alto no Instagram; YouTube com picos em tutoriais; fórum com crescimento de confiança entre usuários	- 182 instalações brasileiras ativas (33 no DF e RS) - 141 contatos recuperados; 20 não localizáveis - 6 instituições participaram da aplicação-piloto do formulário com informações ricas sobre gestão, TI e interações	Há aderência entre evidência científica e uso prático, mas existem lacunas em políticas institucionais e capacidade técnica. As instituições demonstram interesse, mas enfrentam desafios técnicos e de comunicação.
Contribuições analíticas	- Falta de literatura consolidada em livros e capítulos sobre Tainacan - Potencial de internacionalização limitado (produção majoritariamente nacional) - Comunicação digital é ponto-chave para fortalecimento da comunidade.	- Tainacan extrapola o campo museológico e é adotado por instituições de outras naturezas - Mapeamento sugere polos geográficos de adoção - Falhas na atualização de contatos institucionais comprometem a construção de rede sólida.	A comunidade Tainacan está em formação e requer ações de curadoria de rede, capacitação técnica, criação de guias rápidos, acompanhamento remoto e fortalecimento institucional para acervos digitais.